

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 / Studiengang Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorthese

**Benützung der nichtdominanten Hand
innerhalb verschiedener Sprachregister der
Deutschschweizer Gebärdensprache:**

Unterschiede in der Auftrittsdauer, Auftrittshäufigkeit,
Handform, Gelenkbewegung und Ausführungsstelle

Eingereicht von: Kathrin Schmid und Mirjam Zumsteg

Begleitung: Prof. Dr. phil. Tobias Haug

Februar 2013

Danksagung

Es freut uns, dass wir bei der vorliegenden Arbeit auf Unterstützung in verschiedenster Form zählen durften. Insbesondere haben sich folgende Personen dabei engagiert:

Prof. Dr. phil. Tobias Haug hat uns von Beginn weg bis zur Fertigstellung der Arbeit als Mentor begleitet und war stets darum bemüht, unsere zahlreichen Fragen zu beantworten.

Dipl. päd. Mireille Audeoud und lic. phil. Waltraud Sempert haben uns kompetent über qualitative Forschungsmethoden unterrichtet und beim methodischen Vorgehen beraten.

Unsere gewünschte Testperson hat sofort zugesagt und sich für die entsprechenden Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt. Ihr gilt ein besonders grosses Merci!

Prof. Patty Shores Hermann, Véronique Murk und Andreas Juon haben sich für Interviews zur Verfügung gestellt, ihren Erfahrungsschatz eingebracht und uns dabei geholfen das gewählte Forschungsfeld zu erkunden.

Von grossem Nutzen war für uns die Einführung von Dr. Penny Boyes Braem ins Translationsprogramm ELAN.

Katja Tissi opferte für uns ihre Mittagspausen, um Fragen zur Transkription zu klären. Sie gab uns viele wertvolle Inputs, woraus anregende Diskussionen entstanden und die Zeit immer im Nu vorbei war.

Extra aus Israel hat uns Prof. Wendy Sandler passende Literatur zu unserem Thema geschickt. Dr. Reiner Konrad war so freundlich und hat uns unveröffentlichte Dokumente zur Verfügung gestellt.

Schliesslich konnten wir mit Stefan Spring und Isabelle Zumsteg zwei geeignete Fachpersonen fürs Gegenlesen gewinnen.

Wir danken allen herzlich, die uns ihre Zeit und ihr Sachverständnis zur Verfügung gestellt haben!

Abstract

Die Autorinnen dieser Bachelorarbeit schreiben der nichtdominanten Hand in der Gebärdensprache einen hohen Stellenwert zu. Hier soll ihre Funktion durchleuchtet und ihr adäquater Nutzen aufgezeigt werden. Mittels Beobachten einer Laborsituation im formellen, beratenden und informellen Sprachregister werden von einer Testperson Videoproduktionen angefertigt und dabei die nichtdominante Hand nach den Parametern Handform, Gelenkbewegung und Ausführungsstelle analysiert. Daraus ergeben sich acht Erscheinungsformen, bei denen die nichtdominante Hand aktiv am Diskurs beteiligt ist. Zwischen den Registern unterscheiden sich die Parameter wie auch die Erscheinungsformen. Bestimmte Auftretungsformen aus Untersuchungen anderer Gebärdensprachen finden auch in der Deutschschweizer Gebärdensprache Anwendung. Schlussendlich zeigt die nichtdominante Hand im formellen Register sogar eine längere Gebärdendauer als die dominante.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	7
1.1	Wahl des Themas	7
1.2	Problemdefinition	7
1.3	Fragestellung und Zielsetzung	7
2.	Theoretische Überlegungen / Forschungsgegenstand	9
2.1	Terminologie	9
2.2	Forschungsstand über Funktionen der nichtdominanten Hand.....	13
2.2.1	Zweihändige Gebärden.....	13
2.2.2	Einhandgebärden.....	15
2.2.3	Buoys.....	17
2.2.3.1	List buoys.....	18
2.2.3.2	Theme buoys	19
2.2.3.3	Fragment buoys	19
2.2.3.4	Pointer buoys	20
2.2.4	Referenz	20
2.3	Forschungsstand über sprachliche Register.....	21
2.3.1	Register in Lautsprachen	21
2.3.2	Register in Gebärdensprachen.....	23
2.4	Forschungsinhalte.....	28
3.	Methode	30
3.1	Fallstudie.....	30
3.1.1	Spracherwerb.....	30
3.1.2	Sprachbewusstsein	30
3.1.3	Alter	31
3.2	Datenerhebung	31
3.2.1	Formelles Register	32
3.2.2	Beratendes Register	32

3.2.3	Informelles Register	32
3.3	Datenaufbereitung.....	33
3.3.1	Glossentranskription	33
3.3.2	Segmentierung.....	37
3.4	Datenauswertung.....	37
3.4.1	Qualitative Analyse	37
3.4.1.1	Handform	37
3.4.1.2	Gelenkbewegung	38
3.4.1.3	Ausführungsstelle.....	38
3.4.2	Quantitative Analyse	39
4.	Ergebnisse.....	40
4.1	Angaben über die Testperson	40
4.2	Glossen der nichtdominanten Hand (NDH) mit Kategorisierung	41
4.3	Detailanalyse der nichtdominanten Hand nach Kategorien.....	43
4.3.1	Halten (einer Gebärde).....	43
4.3.2	IX Referenz/Index	44
4.3.3	NK – Nicht Kommunikation.....	45
4.3.4	fb – Formbeschreibung	47
4.3.5	sbw – sich bewegen.....	47
4.3.6	sbf – sich befinden	48
4.3.7	hh – Handhabung.....	48
4.3.8	Zahlen-Gebärden	49
4.3.9	Übrige Gebärden.....	49
4.4	Allgemeine Feststellungen bei den Parametern	51
4.4.1	Handform	52
4.4.2	Gelenkbewegung	52
4.4.3	Ausführungsstelle.....	52
4.5	Anteil dominanter und nichtdominanter Hand-Aktivität	53

5.	Diskussion	56
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse und Literaturvergleich	56
5.2	Empfehlungen für die Gebärdensprachpraxis.....	59
5.3	Auswertung der Untersuchung	59
5.4	Ausblick.....	60
6.	Verzeichnisse	61
6.1	Literatur- und Medienverzeichnis.....	61
6.2	Abbildungsverzeichnis.....	65
6.3	Tabellenverzeichnis.....	66
7.	Anhang	67
7.1a	Transkription formelles Register	67
7.1b	Transkription beratendes Register.....	77
7.1c	Transkription informelles Register	85
7.2	Anleitung Glossentranskription.....	97
7.3	Handformen der DSGS	100
7.4a	Formelles Register: Glossen der NDH mit Detailanalyse	101
7.4b	Beratendes Register: Glossen NDH mit Detailanalyse.....	105
7.4c	Informelles Register: Glossen NDH mit Detailanalyse	108
7.5a	Überblick sämtlicher Parameter-Einträge: Formelles Register	112
7.5b	Überblick sämtlicher Parameter-Einträge: Beratendes Register.....	113
7.5c	Überblick sämtlicher Parameter-Einträge: Informelles Register	114
7.6a	Fragebogen Testperson	115
7.6b	Einwilligung Testperson	116

1. Einleitung

Das erste Kapitel soll kurz erläutern, welches die Beweggründe der Autorinnen sind, um sich genauer mit der nichtdominanten Hand in der Gebärdensprache auseinander zu setzen. Auch wird erwähnt wie das Thema der vorliegenden Arbeit in Verbindung mit ihrem zukünftigen Beruf als Gebärdensprachdolmetscherinnen steht. Am Schluss wird grob umschrieben, was die Inhalte dieser Forschung sind und welche Zielsetzung damit verfolgt wird.

1.1 Wahl des Themas

Die ersten Ideen zur vorliegenden Bachelorthese entstanden durch eine Seminararbeit im Modul „Vertiefung in die Sprachwissenschaften 2“, welche die Autorinnen im zweiten Jahr des Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen zu schreiben hatten. Es wurde die Aufgabe gestellt, verschiedene Gebärdensprachprodukte anhand eines selbst gewählten linguistischen Kriteriums zu analysieren und zu vergleichen. Der Wunsch von Schmid und Zumsteg war damals ein linguistisches Kriterium zu wählen, über welches sie erst wenig wussten, und das deshalb umso spannender für eine Analyse schien. So entschieden sich die Autorinnen die nichtdominante Hand als Bestandteil der Gebärdensprache genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Umfang der anfänglich erwähnten Seminararbeit liess es allerdings nicht zu, sich vertieft mit dem gewählten Thema auseinander setzen zu können. Aus diesem Grund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit erneut und detaillierter mit der nichtdominanten Hand.

1.2 Problemdefinition

Alltägliche Beobachtungen und die oben erwähnte Seminararbeit beweisen den Autorinnen, dass gehörlose Menschen die nichtdominante Hand in ihrer Gebärdensprachproduktion oft einsetzen (vgl. Schmid und Zumsteg, 2010, S. 9). Bei Hörenden, besonders Spätlernenden, können Schmid und Zumsteg hingegen eine höhere Passivität dieser Hand beim Gebärden feststellen. In den von den Autorinnen besuchten Gebärdensprachkursen wurde der Einsatz der nichtdominanten Hand nie spezifisch thematisiert. Auch im laufenden Lehrgang Gebärdensprachdolmetschen ist kein Modul angeboten, in dem die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten dieser Hand detailliert zur Sprache kommen. So liegt die Vermutung nahe, dass der Stellenwert der nichtdominanten Hand in der Gebärdensprache womöglich unterschätzt wird. Wenn, wie sich gezeigt hat, Gehörlose die nichtdominante Hand häufig beim Gebärden benutzen, so möchten Schmid und Zumsteg als angehende Dolmetscherinnen die verschiedenen Einsatzformen ebenfalls genauer kennenlernen und anwenden können.

1.3 Fragestellung und Zielsetzung

Den Autorinnen ist aufgrund ihrer Literatur-Recherche und dem ‚Nosing around‘ bei mehreren Fachpersonen keine Forschungsarbeit innerhalb der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) bekannt, die sich spezifisch mit der nichtdominanten Hand beschäftigt. Die vor-

liegende Arbeit soll deshalb eine erste Grundlage in diesem Bereich schaffen. Einerseits soll die Einsatzdauer und Einsatzhäufigkeit der nichtdominanten Hand festgehalten werden. Andererseits geht es darum die verwendeten Handformen, Gelenkbewegungen und Ausführungsstellen und damit Funktionen dieser Hand aufzuzeigen. Im Weiteren sollen die genannten Analyse Kriterien bei Gebärdensprachproduktionen aus verschiedenen Sprachregistern miteinander verglichen und mögliche Unterschiede herausgearbeitet werden. Die entsprechenden Ergebnisse sollen besonders Personen, die die Gebärdensprache als Fremdsprache erlernen, einen Hinweis darauf geben, auf welcher unterschiedlichen Weise sie ihre nichtdominante Hand beim Gebärden einsetzen können.

2. Theoretische Überlegungen / Forschungsgegenstand

In diesem Kapitel soll aufgezeigt werden, welche Forschungen und Erkenntnisse aus der Deutschschweizer und anderen Gebärdensprachen zur nichtdominanten Hand und deren Funktionen vorliegen. Zudem wird erläutert, was unter Sprachregister verstanden wird und wonach sich die vorliegende Untersuchung richtet.

Zu Beginn werden die relevantesten Begriffe der Arbeit zusammengefasst. Teilweise wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals vertieft darauf eingegangen. Um Begriffe aus fremdsprachiger Literatur vom deutschen Text abzuheben, werden diese nachfolgend *kursiv* dargestellt.

2.1 Terminologie

Dass der Mensch nicht symmetrisch, also beidhändig ist, ist gemäss Inachin (2010) evolutionär zu erklären. Es hat sich als effektiver erwiesen, dass eine Hand im Gebrauch mit Werkzeugen und Waffen die Führung übernimmt und die andere dabei unterstützend wirkt (vgl. S. 338). Somit bekommt die eine Hand eine **dominante** Funktion, während die andere **nichtdominant** bezeichnet werden kann. „Bei den meisten Menschen übernimmt die Rechte die Rolle der Führung. Eine Minderheit benutzt die Linke“ (Inachin, 2010, S. 338). Die Händigkeit eindeutig zu bestimmen, ist jedoch gar nicht so einfach und abhängig von der untersuchten Fertigkeit (vgl. Wilson, 2000, S. 172-175). Wilson (2000) kommt zum Schluss, dass die unterstützende Tätigkeit der nichtdominanten Hand ebenso anspruchsvoll ist, wie die der dominanten (vgl. S. 175-180). Zu diesem Schluss kommt auch Guiard (1987). Er meint, dass „although the two manual roles are differentiated, both hands contribute a truly dynamic component to the performance“¹ (o. S., Right-to-left Spatial Reference in Manual Motion, Abs. 5). Er teilt die manuellen Tätigkeiten in drei Gruppen. Die asymmetrischen Tätigkeiten, die erstens nur durch die dominante Hand ausgeführt werden, wie beispielsweise Zähneputzen oder zweitens durch beide Hände, wie beim Karten austeilen. Zur dritten Gruppen zählen dann die symmetrischen Tätigkeiten, wie das Gewichtheben oder Seilziehen (vgl. Introduction, Abs. 1). Diese drei Möglichkeiten existieren auch in der Gebärdensprache. Doch auch da kann die nichtdominante Hand als gleichwertig angesehen werden. Sandler (2006) meint: „The nondominant hand is an equipotential articulator, representing entities and concepts like its physiological twin, the dominant hand“² (S. 203). Für die nichtdominante Hand existieren verschiedene gleichbedeutende Bezeichnungen. So wird im Deutschen auch von

¹ Obwohl die zwei manuellen Rollen unterschiedlich sind, tragen beide Hände ihren dynamischen Teil zur Leistung bei. [Freie Übersetzung der Autorinnen]

² Die nichtdominante Hand ist ein Artikulator, der gleich fähig ist Einheiten und Konzepte darzustellen wie sein physiologischer Zwilling, die dominante Hand. [Freie Übersetzung der Autorinnen]

der ‚schwachen‘ oder ‚passiven‘ Hand gesprochen. Im Englischen kennt man dafür die Begriffe *non dominant hand* und *weak hand* (siehe dazu Kapitel 2.2). Johnston und Schembri nennen sie hingegen *subordinate hand* (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 255).

Eine Gebärde kann in manuelle und nicht-manuelle Komponenten aufgeteilt werden. Der manuelle Teil besteht aus den vier **Parametern** Handform, Handstellung, Bewegung und Ausführungsstelle. Diese wiederum bestehen aus verschiedenen Subkomponenten. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Handform, der Bewegung der einzelnen Gelenke und der Ausführungsstelle. Auf die Handstellung und die genaue Bewegung der ganzen Hand wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. Dies aufgrund zeitlicher Limits und fehlender Literatur.

Es gibt viele verschiedene **Handformen**. Einige sind in allen Gebärdensprachen zu finden, andere werden nur in einzelnen benutzt. In der Deutschschweizer Gebärdensprache unterscheidet man 36 verschiedene Handformen (vgl. Boyes Braem, 1995a, S. 20). Die sechs Handformen, welche von gehörlosen Kindern als erstes erworben werden und in allen bisher erforschten Gebärdensprachen vorkommen, bezeichnet Boyes Braem als Grundhandformen (vgl. ebd. S. 22).

„Die **Ausführungsstelle** [Hervorhebung der Verf.] ist der Ort, an dem eine Gebärde ausgeführt wird“ (Papaspyrou, Meyenn, Matthaei & Herrmann, 2008, S. 39). Dabei unterscheiden sie zwischen Ausführungsstellen am Körper und im Raum. Diese Arbeit beschäftigt sich mit denjenigen im Raum. Dieser wird in die waagrechte, senkrechte und frontale Ebene unterteilt und dann nochmals in einzelne Zonen zerlegt (siehe Kap. 3.4.1.3).

Bewegung kann auf unterschiedliche Art analysiert werden. Papaspyrou et al. (2008) differenzieren zwischen handinternen und handexternen Bewegungen (vgl. S. 50-57). Bei der hier vorliegenden Arbeit liegt das Interesse darin, welches **Gelenk** an der Bewegung beteiligt ist.

Sowohl in Laut- als auch in Gebärdensprachen existieren verschiedene sprachliche **Register** oder **Stile**, welche die Kommunizierenden anwenden. Eine einführende Erklärung dazu gibt GS-Media:

Wir benützen verschiedene Sprachregister, je nachdem mit wem, wo und worüber wir uns unterhalten. Mit einem berühmten Politiker spricht man anders als mit dem besten Freund, in einer Bar anders als bei einem Bewerbungsgespräch, am Familientisch oder vor einem grossen Publikum. (GS-Media, 2005b, S. 21)

Laut GS-Media handelt es sich beim Sprachregister um eine Sprachform, die abhängig vom Gegenüber, von der jeweiligen Situation oder vom Ort her passend scheint und sich entsprechend unterscheidet. GS-Media fügt an: „Welche Register wann und von wem benützt werden, ist kulturabhängig. In den USA gebärden weisse gehörlose Personen zum Beispiel in einem anderen Register als schwarze“ (vgl. GS-Media, 2005b, S. 21). Auch für Kinder unter-

schiedlichen Alters gäbe es verschiedene Register und diese könnten sich von Generation zu Generation unterscheiden (vgl. ebd.). GS-Media hält weiter Folgendes fest:

In der Deutschschweiz gebärden ältere Gehörlose mit mehr Mundbildern, dafür fingerbuchstabieren sie kaum oder gar nicht.... Obwohl es für Gebärdensprachforscher sehr schwierig sein kann, Register und Stile genau zu beschreiben, wird die Verwendung eines falschen Registers im Alltag sofort bemerkt. (GS-Media, 2005b, S. 21).

In der englischen Literatur sind die Begriffe *register* oder *style* zu finden – laut Zimmer spricht man auch von *register variation* oder *style variation* (vgl. Zimmer, 1989, S. 253). Der Begriff *register* wird jedoch nicht von allen Linguisten in gleicher Weise benutzt (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 253). Die vorliegende Forschung orientiert sich am formellen, beratenden und informellen Register wie Joos diese benennt. Im Kapitel 2.3 wird detailliert darauf eingegangen.

Die **Glossentranskription** ist eine von mehreren Möglichkeiten ein Gebärdensprachprodukt zu verschriftlichen. Eine Glosse ist ein lautsprachliches Wort mit dem auf die Bedeutung der Gebärde hingewiesen wird. Dieser Glossenname dient jedoch eher zur Identifikation einer Gebärde als zu ihrer genauen Übersetzung, da die Bedeutung des Wortes selten exakt der Bedeutung der Gebärde entspricht (vgl. Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser, 2013b, o. S.). Eine Glosse wird mit Grossbuchstaben notiert und gegebenenfalls durch weitere Zusätze ergänzt. Abhängig vom Forschungsthema besteht eine Glossentranskription aus mehreren unterschiedlichen Zeilen (Mimik, Blick, dominante Hand, nichtdominante Hand, Zweihand, Mundbild, Mundform,...). „Ein vollständig notierter Gebärdensprachtext gleicht einer Orchesterpartitur“ (GS-Media, 2005b, S. 17).

Im Zusammenhang mit der Glossentranskription in dieser Arbeit spielen auch die Begriffe **Lexikalisierung** beziehungsweise **lexikalisierte Gebärden** eine Rolle. Folgende Beschreibung dazu bietet das Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser: „Als Lexikalisierung bezeichnet man den Prozess, durch den ein neu erfundenes oder geprägtes oder aus einer anderen Sprache entliehenes sprachliches Zeichen (z. B. ein Wort oder eine Gebärde) fest in den Wort- bzw. Gebärdenschatz einer Sprache aufgenommen wird“ (2013b, o. S.). Lexikalisierte Gebärden werden laut Konrad auch etablierte oder konventionelle Gebärden genannt. Er bemerkt weiter: „Nach unserem bisherigen Verständnis ist eine konventionelle Gebärde ein Handzeichen mit einer relativ stabilen Form, das immer zur Bezeichnung einer festen Bedeutung verwendet wird“ (Konrad, 1999, S. 655).

Abkürzungen

ASL	American Sign Language
Auslan	Australian Sign Language
DGS	Deutsche Gebärdensprache
DSGS	Deutschschweizer Gebärdensprache
ELAN	EUDICO Linguistic Annotator
GS	Gebärdensprache
HamNoSys	Hamburger Notationssystem für Gebärdensprachen
ISL	Israeli Sign Language
NDH	Nichtdominante Hand
NSL	Norwegian Sign Language
SSL	Swedish Sign Language
WH	Weak Hand

2.2 Forschungsstand über Funktionen der nichtdominanten Hand

Gemäss Sandler sind die beiden Hände zwei anatomisch gleiche Artikulatoren. Dies ist ein Phänomen der Gebärdensprache ohne Entsprechung in der Lautsprache (vgl. Sandler, 2003, S. 2; Sandler, 2006, S. 185). Man unterscheidet beim Gebärden jedoch zwischen der dominanten und der nichtdominanten Hand. In der Phonologie haben die zwei Hände eigentlich den gleichen Status, aber da nur ein Artikulator notwendig ist, bekommt die nichtdominante Hand eine untergeordnete Rolle (vgl. Sandler, 2006, S. 186). Obwohl die nichtdominante Hand bisher wenig erforscht wurde, wird sie doch immer wieder erwähnt. In verschiedenen Untersuchungen wurde festgestellt, dass sie vor allem zwei Funktionen übernimmt. Sandler beschreibt diese folgendermassen: „In one role, it [the nondominant hand, Anm. der Verf.] is a mirror of the dominant hand, what I call an echo articulator. In the other role, it is not an articulator at all, but a place of articulation, like the head or the trunk“³ (1993, S. 338).

Diese zwei Rollen stellen auch Schmid und Zumsteg in ihrer Untersuchung der Deutschschweizer Gebärdensprache DSGS fest. Sie verwenden dabei die Begriffe ‚Dominant‘ und ‚Referenz‘ (vgl. Schmid und Zumsteg, 2010, S. 6-9). In ihrer Arbeit wird aufgezeigt, dass diese Rollen bei den Spätlernern weniger vertreten sind, als beim Frühlerner. Die Spätlerner halten stattdessen ihre nichtdominante Hand häufiger in einer Ruheposition (vgl. ebd.). Demgegenüber steht eine Untersuchung der DSGS von Boyes Braem. Darin werden Erzählungen und Gespräche von drei Früh- und drei Spätlernenden analysiert und verglichen. Boyes Braem (1995b) stellt fest: „Alle Informanten dieser Studie scheinen das Gebärden mit ihrer dominanten Hand zu bevorzugen; dennoch weisen die Spätlerner ein höheres Ausmass nicht-dominanter Handbenützung und stärkeren individuell-variierenden Gebrauch des zweihändigen Gebärdens auf“ (S. 34).

2.2.1 Zweihändige Gebärden

Weil zweihändige Gebärden einiges komplexer sind als einhändige, gibt es zwei Kombinationsregeln, die auf alle Gebärdensprachen zutreffen scheinen.

Die Regel der Symmetrie besagt, dass beide Hände, falls sie sich gleichzeitig bewegen, die gleiche Handform aufweisen müssen....Die Regel der Dominanz besagt, dass, falls zwei Hände eine unterschiedliche Handform aufweisen, die dominierende ‚starke‘ Hand sich bewegt und die passive, ‚schwache‘ Hand stillsteht. (Robert Battison, zitiert nach Boyes Braem, 1995a, S. 27-28)

³ In der einen Rolle, ist sie [die nichtdominante Hand, Anm. der Verf.] ein Spiegel der dominanten Hand, was ich als „Echo“- Artikulator bezeichne. In der zweiten Rolle ist sie nicht eigentlich ein Artikulator, sondern vielmehr ein Ort der Artikulation, wie der Kopf oder der Rumpf. [Freie Übersetzung der Autorinnen]

Darüber hinaus darf bei der Dominanzregel die nichtdominante Hand nur gewisse Handformen aufweisen. Welche dies sein dürfen, darüber sind sich die Forscher nicht einig. Battison spricht von den Formen A, S, B, 5, G, C und O, während Sandler diese auf G, 5 und A einschränkt (vgl. Sandler, 1993, S. 344). Boyes Braem (1995a) geht dabei von den sechs Grundhandformen aus (vgl. S. 28).

Somit ist gemäss Sandler (1993) die nichtdominante Hand extrem eingeschränkt. Entweder sie darf nur ein paar bestimmte Handformen annehmen oder sie muss gar die gleiche wie die dominante aufweisen (vgl. S. 372). Es gibt jedoch auch ein paar Ausnahmen, die sich nicht an die Regeln von Battison halten. Als Beispiele führt Sandler die Gebärden *SHOW* (siehe Abb. 1) und *LEAD* (siehe Abb. 2) auf. Bei diesen Gebärden bewegen sich beide Hände, weisen aber dennoch unterschiedliche Handformen auf.

Abb.1 *SHOW*

Abb.2 *LEAD*

Prillwitz (1985) unterscheidet für die Deutsche Gebärdensprache (DGS) drei Formen von zweihändigem Gebärden. Die grösste Gruppe stellt die ‚Symmetrie-Form‘ dar. Dabei weisen beide Hände die gleiche Handform auf. Identisch oder spiegelbildlich sind Handstellung und Bewegung. Bei der ‚Mittel-Form‘ sind zwar die Handformen auch gleich, allerdings bewegt sich nur die eine Hand. Ihr Name rührt daher, dass sie zwischen den anderen zwei Formen – ‚Symmetrie-Form‘ und ‚Dominanz-Form‘ – liegt. Bei der ‚Dominanz-Form‘ befindet sich auch nur die dominante Hand in Bewegung. Die Handformen der beiden Hände sind jedoch im Gegensatz zur ‚Mittel-Form‘ unterschiedlich. Die nichtdominante Hand kann allerdings nur eine der Grundhandformen annehmen (vgl. S. 15). Die Regeln der Symmetrie und der Dominanz finden sich hier bestätigt.

Diesem ‚Arrangement der Hände‘, wie es Becker (1997) nennt, fügt sie noch eine vierte Gruppe hinzu. Diese beinhaltet die Möglichkeit zwei Handlungen gleichzeitig auszudrücken. Beispielsweise lässt sich „simultan darstellen, dass eine Person Kaffee trinkt, während sie Zeitung liest“ (S. 44). Becker sieht dabei die Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Hand aufgehoben. Diese Unabhängigkeit der nichtdominanten Hand als Artikulator bei solchen Gebärden beschreibt auch Sandler (vgl. Sandler, 1993, S. 386; Sandler, 2006, S. 194).

Vergleichbar mit dieser Gruppe sind auch die Bilderzeugungstechniken, die Langer (2005) erläutert. Denn, um Handlungen wie die von Becker beschriebene darstellen zu können bedarf es verschiedener Techniken. In der DGS werden sechs davon verwendet (vgl. Langer, 2005, S. 257). Diese „können innerhalb einer Gebärde relativ frei miteinander kombiniert werden. Bei zweihändigen Gebärden ist es möglich, dass für jede der beiden Hände eine andere Bilderzeugungstechnik zur Anwendung kommt“ (Langer, 2005, S. 262). Relativ häufig bleibt danach die nichtdominante Hand stehen, während die dominante die Handlung weiter ausführt (vgl. ebd. S. 264).

Diese Aussage bestätigt GS-Media. Die von Langer beschriebenen Bilderzeugungstechniken der DGS sind teilweise vergleichbar mit den Klassifikatoren der DSGS. GS-Media (2005a) beschreibt, dass die „Technik, Klassifikatoren mit beiden Händen zu gebrauchen“ (S. 5), oft benützt wird. Die von der nichtdominanten Hand gebärdete Klassifikator-Handform wird dabei oft beibehalten, währenddessen die dominante eine Bewegung ausführt oder zusätzliche Details gebärdet (vgl. GS-Media, 2005a, S. 5 & 13).

Solche polymorphemischen Gebilde nennen Papaspyrou et al. (2008) ‚kombinierte Einhandgebärden‘, da jede Hand eine eigenständige Gebärde produziert (vgl. S. 68). Sandler (2006) stellte bei ihrer Untersuchung der Amerikanischen (ASL) und Israelischen Gebärdensprache (ISL) fest, dass bei solchen Klassifikator-Konstruktionen auch die zu Beginn beschriebenen Regeln der Dominanz und Symmetrie nicht mehr gelten. Dies bestätigt Fuchs (2004) bei seinen Ausführungen zur finnischen Gebärdensprache (vgl. S. 103). Er benutzt für diese Erscheinungsform die Bezeichnung ‚Doppeldominanz‘ (vgl. S. 103 & S. 204-208). Weiter führt er aus, dass die nichtdominante Hand, obwohl sie ein sich nicht bewegendes Fahrzeug wiedergibt, kleine phonetische Bewegungen durchführt. Dadurch entstehe ein wesentlich natürlicher Bewegungsfluss.

2.2.2 Einhandgebärden

Obwohl in Einhandgebärden das artikulatorische Verhalten von WH [Abkürzung für *weak hand*, Anm. der Verf.] phonologisch nicht relevant ist, muss es bei einer phonetischen Analyse berücksichtigt werden, denn während der Einhandgebärden verschwindet WH nicht plötzlich, sondern ist für den Rezipienten sichtbar und kann Bewegungen ausführen. Für eine phonetisch adäquate Produktion in GS ist das Verhalten von WH in Einhandgebärden den Lernern bewusst zu machen. (Fuchs, 2004, S. 203)

Bei seiner Untersuchung der finnischen Gebärdensprache stellte Fuchs (2004) für dieses Verhalten drei Möglichkeiten fest. Entweder wechselt sie „von den Parametern der vorhergehenden Zweihandgebärde in die Parameter der nachfolgenden Zweihandgebärde über“ (S. 204), sie verweilt in den letzten Parametern oder sie nimmt eine neutrale Ruhestellung ein, was Fuchs vor allem bei mehreren Einhandgebärden hintereinander beobachtete (vgl. Fuchs, 2004, S. 204).

Mit dem Verhalten der nichtdominanten Hand während den Einhandgebärden befasste sich auch Nilsson (2007) in ihrer Untersuchung der Schwedischen Gebärdensprache (SSL). Sie teilt die verschiedenen Erscheinungsformen der nichtdominanten Hand in folgende Kategorien ein (vgl. S. 165-180):

Tabelle 1 Die verschiedenen Erscheinungsformen der NDH in SSL

<i>In lap</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Hand bleibt auf dem Schoß • Auftreten: in 116 der insgesamt 613 untersuchten Stellen, was gerundet 19% entspricht
<i>At chest</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Hand ruht auf der Brust in einer Fausthandform • Manchmal Tendenz zur Indexhandform • Auftreten: 133 Stellen (22%)
<i>Mirror the chest</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Auch hier ruht die Hand auf der Brust, zeigt jedoch die gleiche Handform wie die dominante Hand • Die Handstellung ist im Vergleich mit der dominanten Hand gespiegelt • 37 Stellen (6%)
<i>Mirroring</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gibt den Eindruck einer Zweihandgebärde, da die Hand Form, Stellung und Bewegung der dominanten Hand spiegelt • Jedoch an einer etwas tieferen Ausführungsstelle • Dem Inhalt wird dadurch aber nichts zugefügt • 22 (4%)
<i>Doubling</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ist vergleichbar mit dem <i>Mirroring</i>, wird aber auf gleicher Höhe ausgeführt • Scheint damit die Aussage zu betonen • 15 (2%)
<i>Sign fragment</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Spezielle, wichtige Form der Fortsetzung • Die Hand behält die Form der vorangegangenen symmetrischen Zweihandgebärde • Es werden damit gewisse Inhalte betont oder Themen aufrechterhalten • 37 (6%)

<i>Buoys</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Stehen als Referenz • Werden unabhängig produziert • Dienen als semantische Führungshilfe • 107 (17%)
<i>Dominance reversals</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Wechsel der Dominanz • Während die dominante Hand ruht, übernimmt die nichtdominante Hand das Gebärden • Wird benutzt, um semantische Verbindungen oder Kontraste innerhalb einer Erzählung zu schaffen • 8 (1%)

,*In lap*', ,*at chest*' und ,*mirror at chest*' bezeichnet Nilsson als Ruheposition, wobei die nichtdominante Hand bei den letzten zwei Kategorien schon aktiver wirkt, als wenn sie auf dem Schoß ruht. In den folgenden Kategorien fängt sie sich dann an zu bewegen. Während Nilsson dem ,*mirroring*' einen rein phonetischen Prozess zuschreibt, wird bei ,*doubling*' bereits der Inhalt verändert. Es wird etwas zusätzlich betont. Mit dem ,*sign fragment*' wird das Diskursthema mitgeteilt und mit den ,*buoys*' beginnt die nichtdominante Hand dann unabhängig Gebärden zu produzieren. Die ,*buoys*' unterteilt Nilsson in weitere Unterkategorien: *Pointer buoy*, *Theme buoy*, *List buoy* (*Static list buoy* und *Sequentially built list buoy*) und *Point buoy*. Jede von ihnen trägt auf ihre Art zur Bedeutung des Diskurses bei. Detailliertere Ausführungen zu *buoys* folgen im Kapitel 2.2.3.

In ,*dominance reversal*' schlussendlich wird die nichtdominante Hand aktiv, während die dominante passiv bleibt (vgl. ebd.).

Während Nilsson (2007) zu Beginn 47% der Gebärden als lexikalisierte Zweihandgebärden zählt (vgl. ebd. S. 164), kommt sie am Ende zum Schluss: „... 90% of the signs in this discourse give the impression that both hands are being used simultaneously, when all the activities of the non-dominant hand are taken into consideration“⁴ (ebd. S. 184).

2.2.3 Buoys

Die *buoys*, wie sie bereits in Kapitel 2.2.2 erwähnt wurden, scheinen in verschiedenen Gebärdensprachen eine wichtige Rolle zu spielen. Daher soll ihnen hier ein eigenes Kapitel zukommen. Es ist ein Phänomen, das in der Lautsprache nicht existiert. Sobald ein Wort ausgesprochen wurde, ist es auch wieder verflogen. Entweder folgt danach ein neues Wort oder das Sprechen wird beendet. In der Gebärdensprache können aber beide Hände unab-

⁴ ... 90% der Gebärden in diesem Diskurs geben den Eindruck, dass beide Hände simultan benutzt werden, wenn alle Aktivitäten der nichtdominanten Hand in die Überlegung miteinbezogen werden. [Freie Übersetzung der Autorinnen]

hängig voneinander Gebärden produzieren und so kann die nichtdominante Hand die Form der letzten Gebärde aufrechterhalten, während die dominante neue Gebärden produziert. Diese semantischen und räumlichen Orientierungshilfen werden *buoys* genannt. Im Deutschen findet man auch den Begriff ‚Boje‘ dafür (vgl. Papaspyrou et al., 2008, S. 198). Solche ‚Bojen‘ können gemäss Papaspyrou et al. über mehrere Gebärden oder gar Sätze beibehalten werden. Papaspyrou et al. unterscheiden zwischen den ‚Raumbojen‘ und den ‚Aufzählungsbojen‘. Erstere sind meist ‚Überreste‘ von Objekten und dienen als räumliche, zeitliche und semantische Bezugspunkte. Bei letzteren hat dagegen „vorher eine Nennung von Objekten stattgefunden“ (ebd. S. 199), auf die danach Bezug genommen wird.

Liddell, Vogt-Svendson und Bergman (2007) untersuchten das Auftreten der verschiedenen *buoys* in der Amerikanischen (ASL), der Norwegischen (NSL) und der Schwedischen Gebärdensprache (SSL). Obwohl zwischen den drei Gebärdensprachen keine historische Verbindung bekannt ist, treten die *buoys* in den verschiedenen Erscheinungsformen – *List buoys*, *Theme buoys*, *Fragment buoys* und *Pointer buoys* – in allen drei Sprachen auf (vgl. S. 187-189). Liddell et al. vermuten daher, dass es sich dabei um eine natürliche Erscheinungsform von Gebärdensprachen handeln könnte (vgl. ebd. S. 215).

2.2.3.1 List buoys

List buoys drücken die Existenz einer Liste aus mit einer gewissen Anzahl von Punkten. Dafür werden die einzelnen Finger eingesetzt. Sie sind demnach vergleichbar mit den Zahlengebärden, werden aber im Gegensatz zu denen mit der nichtdominanten Hand produziert. Wird von Beginn weg gezeigt, wie viele Punkte sich auf der Liste befinden, sprechen Liddell et al. (2007) von *single list buoys*, werden sie hintereinander produziert, nennen sie diese *sequentially built list buoys* (vgl. S. 192).

Um weitere Erklärungen zu den einzelnen Punkten geben zu können, kann danach durch Antippen, Berühren oder zeigen mit der dominanten Hand auf den entsprechenden Finger der nichtdominanten Hand ein Bezug geschaffen werden (vgl. Liddell et al., 2007, S. 191). Somit bekommen die einzelnen Finger eine eigene Identität. Unterschiede in den drei Gebärdensprachen wurden nur bei den Handformen gefunden, da diese auch in den einzelnen Sprachen unterschiedlich sind (vgl. ebd. S.204).

Abbildung 3 veranschaulicht eine Übersicht der üblichen *list buoys* aus den drei Gebärdensprachen. Bis auf eine Person sind alle Rechtshänder. Die Person bei den Beispielen von ASL in *ONE-LIST*, *FOUR-LIST* und *FIVE-LIST* ist Linkshänder und produziert daher die *buoys* mit ihrer rechten Hand.

Abb. 3 Übliche *list buoys* in ALS, SSL und NSL

2.2.3.2 Theme buoys

Mit dem Indexfinger der nichtdominanten Hand wird schräg nach oben gezeigt, um die Wichtigkeit der unmittelbar folgenden Gebärden zu betonen. Es wird damit gesagt, ‚denk dran – das ist das Thema‘. Obwohl sich einige Gebärdende nicht bewusst darüber sind, verwenden sie diese *theme buoys*. Obwohl Liddell et al. (2007) in allen drei Sprachen solche *theme buoys* gefunden haben, gibt es nur wenige konkrete Beispiele dafür (vgl. S. 205).

2.2.3.3 Fragment buoys

Die eine der zwei Hände bleibt nach einer Zweihandgebärde in der gleichen Form bestehen, während die andere darauf verweist. Bis jetzt steht noch nicht fest, ob es eine Einschränkung der Zweihandhandgebärden gibt nach denen eine *fragment buoy* produziert wird. Die in der Untersuchung gefundenen Beispiele werden mit einer der beiden Hände dargestellt. *Fragment buoys* werden im Vergleich zu den anderen *buoys* also nicht zwingend mit der nichtdominanten Hand produziert (vgl. Liddell et al., 2007, S. 208-211). Da sie sich nach den Handformen der vorangehenden Zweihandgebärde richtet, gibt es keine fixe Form für sie. Sie kann aber in einem späteren Zeitpunkt in gleicher Form wieder auftreten und bekommt so eine unabhängige Existenz (vgl. ebd. S. 209).

2.2.3.4 Pointer buoys

Diese *buoys* werden mit der nichtdominanten Hand gebärdet, während die dominante Hand andere Gebärden produziert. Bei der *pointer buoy* handelt es sich um eine Zeigegebärde auf ein wichtiges Element im Diskurs (siehe Abb. 4). Ihre charakteristische Eigenschaft ist, dass andere Gebärden nicht auf sie verweisen, wie dies beispielweise bei den *list buoys* üblich ist (vgl. Liddell et al., 2007, S. 212).

Abb. 4 *Pointer buoys* in ASL, SSL und NSL

Die *pointer buoys* treten auch in allen drei Sprachen in gleicher Form auf. Sie können über eine längere Zeit aufrechterhalten werden. Die andere Hand führt dabei die Erzählung darüber weiter.

2.2.4 Referenz

Die Nutzung der nichtdominanten Hand als Referenzort untersuchte auch Hansen in DGS (vgl. Hansen, 2008, S. 274-284). Er stellte dabei fest, dass in sachlichen Texten die Schwachhand häufiger und intensiver als Referenzort genutzt wird. Sie übernimmt dabei auf textueller Ebene auch Gliederungsfunktionen (vgl. ebd. S. 274). Eine spezielle Form der Referenz stellen die Fingerorte dar. Hier werden die Finger der nichtdominanten Hand als Stellvertreter für Personen, Objekte oder Sachverhalte benutzt. Dabei kann mit einem Index darauf, etwas extra hervorgehoben werden oder es wird einfach Bezug darauf genommen. Die Fingerorte treten aber auch ohne Indexe auf (vgl. Hansen, Hessmann & Barbeito Rey-Geissler, 2010, S. 482). In Aufzählungen ohne Index haben die Finger keine Referenzfunktion, sondern verdeutlichen gemäss Hansen (2008) „...die Länge, Menge oder Intensität eines Sachverhaltes und unterstreichen so die Bedeutung des Gesagten“ (S. 278). Des Weiteren zeigt er auf, dass in informellen Gesprächen Fingerorte vor allem für Aufzählungen und selten satzübergreifend genutzt werden und somit keine textkohäsiven Funktionen übernehmen (vgl. Hansen, 2008, S. 277). „Erst in Fachtexten, die aufgrund ihrer Funktion der Informationsübermittlung inhaltlich und im zweiten Schritt zumeist auch sprachlich durchgeplant sind, werden Fingerorte nicht nur häufiger ‚satzverkettend‘, sondern auch textstrukturierend verwendet; ...“ (Hansen et al., 2010, S. 496). Zudem stellt Hansen (2008) fest, dass in Fachtexten Fingerorte auch quantitativ eine wesentlich grössere Rolle spielen. Er vermutet den

Grund dafür darin, dass sie „...vor allem der Repräsentation nicht-humaner Referenten“ (S. 282) dienen.

Papaspyrou et al. (2008) finden das Verorten von Personen und Gegenständen auf den Fingern der nichtdominanten Hand nur sinnvoll, wenn mehrere Vertreter einer Gruppe, beispielsweise die Geschwister einer Familie, aufgezählt würden. Soll aber ihre semantische Beziehung erläutert werden, sei eine Verortung im Gebärdenraum besser geeignet, da sich so übereinstimmende Verben verständlicher ausführen lassen (vgl. S. 198).

Als weitere Möglichkeit der Referenzdarstellung beschreiben Papaspyrou et al. (2008) die nichtdominante Hand als ‚Skizzenblock‘. Sie übernimmt dabei die geografische Form eines Landes und auf dieser Landfläche kann die dominante Hand danach verschiedene Orte platzieren und beispielsweise eine Reiseroute aufzeigen (vgl. S. 196).

2.3 Forschungsstand über sprachliche Register

Der Bereich Register ist innerhalb der Angewandten Sprachwissenschaften gemäss Haug (2010b) in der Diskurslinguistik einzuordnen (vgl. S. 4) und wird von ihm umschrieben als „Variation von Sprache auf unterschiedlichen Ebenen (z. B. Vokabular) in unterschiedlichen Kontexten“ (ebd. S. 6). Die Beziehung der Teilnehmenden ergibt unterschiedliche Grade der Formalität, woraus verschiedene Registerstile folgen (vgl. Haug, 2010b, S. 7).

2.3.1 Register in Lautsprachen

In ihrer Arbeit zur Beurteilung der Übersetzungsqualität innerhalb von Lautsprachen beschreibt House, dass es beim Register darum gehe, was der Kontext einer bestimmten Situation hinsichtlich der Linguistik erfordere (vgl. House, 1997, S. 105). Sie unterteilt das Register in die drei Kategorien *field*, *mode* und *tenor*, welche Kaindl treffend auf Deutsch beschreibt und in Tabelle 2 entsprechend aufgezeigt wird (vgl. Kaindl, 2006, S. 375).

Tabelle 2 Register-Kategorien gemäss House

<i>Field</i>	Inhaltlich-thematische Ausrichtung des Textes mit seinem jeweiligen Fachlichkeitsgrad.
<i>Mode</i>	Kommunikationsformen, worunter das Medium (gesprochene/geschriebene Sprache) und die Anzahl der Kommunikationsteilnehmenden (monologisch/dialogisch) zu verstehen sind.
<i>Tenor</i>	Situative Faktoren der Kommunikationsteilnehmenden, das emotionale Verhältnis zwischen Textproduzent/in und Adressat/in, die Einstellung des Senders/der Senderin zum Thema inklusive der kommunikativen Intention.

Joos unterscheidet in der englischen Lautsprache fünf *styles*⁵, nämlich *frozen*, *formal*, *consultative*, *casual* und *intimate* (vgl. Joos, 1967, S. 11). Diese *styles* wurden durch die Gemeinschaft der Sprechenden erschaffen (vgl. Joos, 1967, S. 16). Tabelle 3 zeigt wie Joos die verschiedenen Register darstellt, sie zueinander anordnet und als Vergleich mit Eigenschaften verknüpft.

Tabelle 3 Die fünf *styles* nach Martin Joos

AGE	STYLE	BREADTH	RESPONSIBILITY
<i>senile</i>	<i>frozen</i>	<i>genteel</i>	<i>best</i>
<i>mature</i>	<i>formal</i>	<i>puristic</i>	<i>better</i>
<i>teenage</i>	<i>consultative</i>	<i>standard</i>	<i>good</i>
<i>child</i>	<i>casual</i>	<i>provincial</i>	<i>fair</i>
<i>baby</i>	<i>intimate</i>	<i>popular</i>	<i>bad</i>

In Bezug auf das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen *styles* meint er:

... there is no law requiring a speaker to confine himself to a single style for one occasion; in general, he is free to shift to another style, perhaps even within the sentence. But normally only two neighboring styles are used alternately, and it is anti-social to shift two or more steps in a single jump ...⁶ (Joos, 1967, S. 19)

Consultative style bezeichnet Kommunikationssituationen zwischen Fremden, zum Beispiel ein Verkaufsgespräch, bei dem typischerweise die eine Person Hintergrundinformationen verlangt und ihr Gegenüber Auskunft gibt (vgl. Joos, 1967, S. 20-23). Die Zuhörerschaft ist in dieser Kategorie aktiv am Gespräch beteiligt und reagiert regelmässig mit Beipflichtung, Verwunderung o. ä. auf die Aussagen des Gegenübers. Als so genannte Grundform der fünf Register sind die Merkmale dieser Kategorie eine durchschnittliche Betonung/Grammatik/Semantik, keine abrupten Themenwechsel und maximal sechs Beteiligte (vgl. ebd.).

Casual nennt Joos Gespräche, die darauf abzielen soziale Gruppen zu bilden (vgl. Joos, 1967, S. 23-28). Dabei können der Zuhörerschaft teilweise notwendige Hintergrundinformationen fehlen, was ihre Teilhabe am Gespräch nicht garantiert. Die Sprechenden verwenden Dialekt und bauen Ellipsen (Auslassen oder Kürzen von Wörtern) in die Kommunikation ein.

⁵ Entspricht gemäss dem Verständnis der Autorinnen zu Deutsch dem Begriff ‚Register‘.

⁶ Kommunizierende müssen sich in bestimmten Situationen nicht auf ein Sprachregister festlegen, sondern können sogar innerhalb eines Satzes zwischen den Registern wechseln. Normalerweise werden aber ausschliesslich nebeneinander liegende Register abwechselnd benutzt und das Überspringen von Registerstufen ist unüblich. [Freie Übersetzung der Autorinnen]

Beides zielt darauf ab, Botschaften bestimmten Personen zugänglich zu machen, die eine beliebige Person möglicherweise nicht verstehen würde. Ganz bestimmte Ausdrücke, so genannte *code-labels*, werden dabei angewendet (vgl. ebd.).

Die Kategorie *formal* erkennt man sowohl an der Distanz zwischen Sender/in und Empfänger/in als auch an der Kohäsion im Text (vgl. Joos, 1967, S. 34-38). Hauptziel ist die Informationsweitergabe, beispielsweise mittels eines Referates. Im Gegensatz zum *consultative style* ist die meist zahlreiche Zuhörerschaft seltener aktiv an der Kommunikation beteiligt und muss, falls sie sich mitteilen möchte, die Aufforderung zum Sprechen abwarten. Die Form ist hier besonders wichtig, weil der Text oft einmalig dargeboten wird, was sich in der hier üblichen Vorbereitung des Inhalts (Logik, Betonung und Gliederung des Gesagten) widerspiegelt. Der/die Vortragende bezieht selten eigene Gefühle mit ein, sondern benützt verallgemeinernde Aussagen (vgl. ebd.).

Da sich die Untersuchung der Verfasserinnen auf die drei vorangehend beschriebenen Register *consultative*, *casual* und *formal* konzentriert, wird an dieser Stelle nicht weiter auf die *styles frozen* und *intimate* von Joos eingegangen.

2.3.2 Register in Gebärdensprachen

Gebärdensprachliche Besonderheiten verschiedener Register werden laut Literatur in ganz unterschiedlichen Bereichen beobachtet. Aufgrund des Forschungsziels der vorliegenden Arbeit konzentrieren sich die Verfasserinnen in diesem Kapitel hauptsächlich darauf, Beobachtungen über manuelle Komponenten (besonders im Zusammenhang mit der nichtdominanten Hand) abzubilden. Es ist aber zu erwähnen, dass auch in weiteren Bereichen registerspezifische Besonderheiten auffallen. Dies beispielsweise beim Mundbild, bei der direkten/indirekten Rede, beim Einsatz von Mimik oder der Wahl der Gebärden (Wortschatz).

Gemäss Boyes Braem kommen auch in Gebärdensprachen unterschiedliche Register vor. Sie schreibt: „Benutzer von Gebärdensprachen, wie die Benutzer von gesprochenen Sprachen, machen je nach Anlass von verschiedenen Stilen und Registern ihrer Sprache Gebrauch...“ (Boyes Braem, 1995a, S. 131). Weiter führt Boyes Braem aus, dass Stil und Register nebst der Art des Anlasses auch mit dem Gesprächspartner und dem Gesprächsthema zusammenhängen (vgl. ebd.). Sie hält zudem Folgendes fest:

In Ländern, in denen die Gehörlosengemeinschaften zu diesen [Technik und Poesie, Anm. der Verf.] und anderen Gebieten Zugang gehabt haben (etwa durch höhere Bildung und regelmässiges Dolmetschen von Informationen über politische oder kulturelle Ereignisse etc.), ist eine breite Palette von Stilen und Registern im Umgang mit der Gebärdensprache entwickelt worden, die es auch den Gehörlosen erlaubt, auf anspruchsvolle Weise über allgemeine und spezialisierte Themen zu diskutieren. (Boyes Braem, 1995a, S. 132)

Zu dieser Aussage von Boyes Braem passt eine Feststellung von Johnston und Schembri. Sie schreiben, dass Auslan (die australische Gebärdensprache) wesentlich weniger Registervariationen kennt als die englische Lautsprache. Dies schlichtweg aus dem Grund, weil Auslan in einem geringeren Umfang in der Berufswelt und anderen Themenbereichen benutzt wird als das Englische (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 254).

Zimmer betont, dass das Wissen und die Fähigkeit in der Anwendung verschiedener Registerstile fürs Dolmetschen äusserste Wichtigkeit haben. Auch beim Unterrichten von ASL (*American Sign Language*) sei es von Bedeutung, dass registerspezifische Verschiedenheiten berücksichtigt würden. Laut Zimmer zeigten Erkenntnisse in der Gegenwart, dass muttersprachliche Sprecher von ASL mit Sicherheit über ein umfangreiches Spektrum sprachlicher Variationen verfügen (vgl. Zimmer, 1989, S. 271-272).

Boyes Braem und Tissi haben die fünf Registerstile gemäss Joos (siehe Kapitel 2.3.1) auf die DSGS adaptiert. Sie zeigen auf, dass im erstarrten Register (*frozen style*) am Häufigsten mit beiden Händen gearbeitet wird (oft symmetrisch), der Gebärdenraum gross ist und vermehrt bis um den Körper herum reicht. Je weiter die Kommunikation in Richtung des intimen Registers (*intimate style*) geht, desto öfters benützen die Gebärdenden nur noch eine Hand, einen immer kleineren Gebärdenraum und die Ausführungsstelle ist näher am Körper (vgl. Boyes Braem und Tissi, 1999, o. S.; Tissi, o. J., S. 1-2). Die Handstellung und Handform sind beim erstarrten Register ausgeprägt präzise und sauber, es werden grosse Schulter-, Ellbogen- und Handgelenkbewegungen angewendet. Hingegen gebärdet man im intimen Register ungenauer, benutzt einen kleineren Gebärdenraum und reduziert die Bewegungen auf mehr Fingeraktivität. Das Tempo ist im intimen Register besonders hoch, wobei dieses abnimmt, je weiter sich die Kommunikation in Richtung des erstarrten Registers bewegt (vgl. ebd.).

Auch Johnston und Schembri gehen davon aus, dass die fünf verschiedenen Registerstile gemäss Joos ebenfalls bei Gebärdensprachen Anwendung finden. Sie können zum damaligen Zeitpunkt aber noch keine detaillierte Forschung darüber in der australischen Gebärdensprache nachweisen (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 254).

Laut GS-Media werden folgende drei der fünf Registerstilen von Joos in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache am Häufigsten verwendet: das formelle (*formal*), das informelle (*casual*) und das beratende (*consultative*) Register. Dabei zählen zu den sprachlichen Merkmalen des formellen Registers sorgfältiger ausgeführte Gebärden, die langsamer, weiter weg vom Körper und mit grösseren Bewegungen ausgeführt werden. Die letzte Gebärde eines Satzes kann zudem länger beibehalten werden. Gewisse Gebärden, die normalerweise einhändig auszuführen sind, werden hier zweihändig dargestellt. Vollständige Sätze sind die Regel und rhetorische Fragen dabei der am Häufigsten verwendete Satztyp (vgl. GS-Media, 2005b, S. 21). Ferner ist zu lesen:

Einige Gebärden und Phrasen ... kommen in diesem Register nicht vor, so zum Beispiel die Gebärde LIEBE, bei der man den Handrücken der eigenen Hand küsst. Pronomen werden oft mit der ganzen flachen Hand (B-Handform), anstatt wie gewöhnlich mit ausgestrecktem Zeigefinger, ausgeführt. (GS-Media, 2005b, S. 21)

Charakteristisch für das informelle Register sind laut GS-Media Formen von Gebärden, die nicht immer exakt ausgeführt sind. Es kommt vor, dass zweihändige Gebärden einhändig dargestellt werden oder Sätze nicht ausgeformt sind. Die Bewegungen sind klein und nahe am Körper, zudem kommen mehr ‚Slang‘-Gebärden vor (vgl. GS-Media, 2005b, S. 21). Weiter wird erwähnt: „Die Geschwindigkeit des Gebärdens ist im Gespräch mit sehr guten Freunden [entspricht dem informellen Register, Anm. d. Verf.] häufig höher als in anderen Registern...“ (GS-Media, 2004, S. 19).

GS-Media siedelt das beratende Register zwischen dem formellen und dem informellen an. Gebärden werden dort weniger lässig als im informellen Register ausgeführt, aber auch nicht so gross, langsam und sorgfältig wie im formellen Register (vgl. GS-Media, 2005b, S. 22).

Die spezifischen Eigenschaften der Gebärdensprache im formellen, informellen und beratenden Register werden von Johnston und Schembri ähnlich wie von GS-Media beschrieben. Viele der vorangehend notierten Merkmale nennen sie übereinstimmend. Zusätzlich halten Johnston und Schembri bezüglich Auslan fest, dass im formellen Register womöglich Begriffe, die mittels Fingeralphabet gebärdet werden, eher langsam und in voller Länge buchstabiert werden. Hingegen sei das Tempo im informellen Register tendenziell schneller und Wörter würden nicht vollständig oder sogar ohne Mithilfe der nichtdominanten Hand gebärdet (vgl. Johnston & Schembri, 2007, S. 255). An dieser Stelle ist anzufügen, dass laut Kenntnissen der Verfasserinnen beim Fingeralphabet in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache grundsätzlich nur die dominante Hand beteiligt ist, ohne Unterstützung der nichtdominanten Hand. Bei Gesprächen benutzen sowohl Hörende als auch Gehörlose unterschiedliche Mittel, um eine Konversation aufrecht zu erhalten und auf sich aufmerksam zu machen, wenn sie sich mitteilen möchten. In der Gebärdensprache ist dabei der Blick einer der wichtigsten Voraussetzungen, um einen Dialog zu ermöglichen. Aber auch manuelle Faktoren sind laut Johnston und Schembri im Spiel, sie schreiben dazu:

Signers can maintain a turn by looking away from their addressee while signing. They may also keep their hands in the signing space, or hold the last sign while pausing. They may use fillers ... while they are thinking of what to say next.⁷ (Johnston & Schembri, 2007, S. 262)

⁷ Gebärdende können den Sprechakt aufrechterhalten, indem sie während des Gebärdens den Blick vom Gegenüber abwenden, die Hände im Gebärdenraum lassen oder die letzte Gebärde aushalten während sie pausieren. Sie benutzen auch Füllwörtern ... und überlegen unterdessen, was sie als Nächstes mitteilen möchten. [Freie Übersetzung der Autorinnen]

Laut Zimmer gibt es nur wenige empirische Studien, die sich bei einer bestimmten Sprache mit Registerfragen beschäftigt haben. Zimmer selbst hat eine Untersuchung mit einer Testperson gemacht, die muttersprachlich die amerikanische Gebärdensprache benutzt. Von dieser Person wurden Videoaufnahmen in folgenden drei Situationen gemacht: bei einem formellen Vortrag in einem akademischen Umfeld, bei einem informellen Talk und bei einem Fernseh-Interview (vgl. Zimmer, 1989, S. 253). Gemäss Zimmer kann keine der drei Situationen vollumfänglich im informellen Bereich angesiedelt werden. Sie bezeichnet den Vortrag als die formellste Situation, wobei der informelle Talk (mit einem kleineren Publikum und während der Sprecher seinen Sohn hütet) etwas weniger formell als der Vortrag sei. Das Interview ist durch seine Interaktivität am wenigsten formell, trotzdem aber formeller als ein Gespräch unter Freunden, weil es fürs Fernsehen aufgezeichnet wurde (vgl. Zimmer, 1989, S. 259).

In ihrer Untersuchung stellt Zimmer fest, dass beim Vortrag ein besonders grosser Gebärdenraum benutzt wird. Beim informellen Talk und beim Interview, bei denen die im neutralen Raum dargestellten Gebärden normalerweise zwischen Kopfspitze und Brustmitte ausgeführt würden und nicht über die Schulter hinaus reichten, sei dies nicht der Fall. Nebst der grösseren Gebärden beim Vortrag, würden die Bewegungen auch langsamer ausgeführt und am Ende länger gehalten - die Hände harren nach Ausführung der Gebärde also am Endpunkt aus (vgl. Zimmer, 1989, S. 260). Zimmer beschreibt auch die Technik des *hand-switching* gemäss Frishberg, bei der eine oder mehrere Gebärden, die normalerweise von der dominanten Hand ausgeführt werden, ausnahmsweise die andere Hand übernimmt (vgl. Frishberg in Zimmer, 1989, S. 260-261). Diese Technik kam vor allem beim Vortrag und nur wenig in den anderen Situationen vor. Im Weiteren konnte Zimmer beim informellen Talk das Auftreten von *handshape assimilation* erkennen (vgl. Patschke in Zimmer, 1989, S. 263-264). In diesen Fällen wurde die L-Handform des Personalpronomens der ersten Person mit einer B-Handform ausgeführt, mit der gleichen Handform der nachfolgenden Gebärde. Eine solche Beobachtung machte sie beim Vortrag nicht. Sowohl *anticipation* als auch *perseveration* werden so beschrieben, dass die Handform einer Zweihandgebärde über zwei oder mehrere Gebärden hinweg gehalten wird (vgl. Liddell and Johnson in Zimmer, 1989, S. 264). Bei *anticipation*, bei der die Handform bereits gebildet ist bevor die dominante Hand mit der Gebärde beginnt, konnte kein Auftreten im Vortrag gefunden werden, allerdings gab es solche Beobachtungen beim informellen Talk und beim Interview. Von *Perseveration* hingegen gab es einige Vorkommen im Vortrag, jedoch selten und von kurzer Dauer. Im informellen Talk und im Interview konnten allerdings mehr und länger anhaltende Beispiele dafür gefunden werden. Unter *Perseveration* wird verstanden, dass eine mit der nichtdominanten Hand gebildete Handform noch bestehen bleibt, obwohl die dominante Hand bereits eine neue Gebärde begonnen hat (vgl. ebd.). Zimmer stellt beim Vortrag das Auftreten von Gebärden

mit etwas übertrieben wirkenden Bewegungen fest, die gebildet werden für schwierige oder lang andauernde Abläufe. Sie vermutet, dass diese Bewegungen anstelle von nonmanuellen Komponenten benutzt werden. Zimmer (1989) beobachtete nämlich, dass beim informellen Talk entsprechende Inhalte mittels Mimik übermittelt wurden (vgl. S. 266). Im Vortrag sind zudem rhetorische Fragen häufig anzutreffen, wobei diese in den anderen Situationen nur selten vorkommen. Ebenfalls beim Vortrag stellt Zimmer mehrmals Folgendes fest, dass sie *pointing sign with a fingerspelled word* nennt: Begriffe werden mit der dominanten Hand buchstabiert, wobei der letzte Buchstabe gehalten und mit der nichtdominanten Hand als Index auf diesen Buchstaben gezeigt wird (vgl. 1989, S. 267-268).

Aufgrund ihrer Studie meint Zimmer, dass die fünf Stile wie sie Joos beschreibt (siehe Kapitel 2.3.1) allzu simpel erscheinen. Die von ihr untersuchten Situationen seien alle in einer gewissen Weise im formellen Bereich einzuordnen, zeigten im Vergleich aber trotzdem deutliche Unterschiede. Angemessener ist laut Zimmer das System, welches Halliday injizierte (vgl. Zimmer, 1989, S. 271). Es wird im letzten Absatz dieses Kapitels kurz umschrieben.

Sie erwähnt auch, dass aufgrund verschiedener Meinungen, zum Beispiel von Crystal and Davey (1969), Halliday (1978) oder Gregory and Carroll (1978), nicht alleine individuelle Faktoren ein Register ausmachen, sondern dass das Zusammenkommen unterschiedlicher Eigenschaftsgruppen entscheidend ist, da bestimmte Eigenschaften je nach Gesprächssituation auch mehr oder weniger wichtig seien. Es könne zwar beschrieben werden, welcher Sprachgebrauch in bestimmten Situationen angebracht oder akzeptabel wäre, jedoch seien die meisten Registertypen nicht völlig eigenständig und voneinander klar abgegrenzt darstellbar (vgl. Zimmer, 1989, S. 256).

Halliday umschreibt den Begriff Register als *variety ,according to the use‘*, genauer noch: „A register is what you are speaking (at the time) determined by what you are doing (nature of social activity being engaged in), and expressing diversity of social process (social division of labour)⁸“ (Halliday, 1993, S. 35). Weiter schreibt er, dass es sich um verschiedene Möglichkeiten handle, um Dinge auszudrücken. Diese Möglichkeiten unterschieden sich in der Semantik, demzufolge aber auch in der lexikalischen Grammatik und manchmal in der Phonetik (vgl. ebd. S. 35).

⁸ Beim Register geht es darum, was gerade gesprochen wird. Dies hängt von der stattfindenden Tätigkeit ab und bringt eine Vielfalt sozialer Prozesse zum Ausdruck. [freie Übersetzung der Autorinnen]

2.4 Forschungsinhalte

Entgegen der Situation in der Deutschschweizer Gebärdensprache zeigt der vorangehende Überblick des aktuellen Forschungsstands, dass in einigen Gebärdensprachen die nichtdominante Hand bereits Fokus mehrerer Untersuchungen war. Zwar wurde in der Deutschschweizer Gebärdensprache die nichtdominante Hand bisher nie spezifisch erforscht, doch gibt es am Rande einzelner Analysen ebenfalls Beobachtungen über sie. Die verschiedenen Untersuchungen haben bewiesen, dass es unterschiedliche Erscheinungsformen der nichtdominanten Hand auch ausserhalb von lexikalisierten Zweihandgebärden gibt und dass sie durchaus eine syntaktische und semantische Funktion einnehmen kann. Eine sehr aktive Rolle nimmt sie bei den Klassifikator-Konstrukten ein. Dabei scheint sie gar den gleichen Stellenwert zu erhalten wie die dominante Hand. Daneben spielen die *buoys* ebenfalls eine wichtige Rolle. Das Antizipieren oder Beibehalten einer Handform der Zweihandgebärde scheint auch Einfluss auf das jeweilige Register zu haben. Diese Form soll in formellen Diskursen seltener auftreten als in anderen. Es konnten auch diverse Untersuchungen zu den verschiedenen Registern ausgeführt werden. Es wurde festgestellt, dass es in der Gebärdensprache wohl differenziertere Ausführungen davon gibt.

Die Autorinnen haben sich dafür entschieden das formelle, das beratende und das informelle Register genauer zu untersuchen. Wie im Kapitel 2.3.2 ersichtlich wurde, scheinen diese drei Register laut GS-Media in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache am Häufigsten aufzutreten. Zudem muss es möglich sein, eine Situation im gewählten Register auf Video aufzunehmen, um die Daten anschliessend auswerten zu können, was beispielsweise im intimen Register kaum vorstellbar wäre. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein intimer Rahmen nicht mehr gegeben ist, sobald eine Videokamera ins Spiel kommt.

Für die vorliegende Arbeit wird der Fokus auf die drei Parameter Handform, Bewegung der Gelenke und Ausführungsstelle gelegt. Die Handform soll untersucht werden, um herauszufinden, ob die nichtdominante Hand auch andere als die sechs Grundhandformen annimmt. Ein weiteres Ziel ist es, herauszufinden, ob die nichtdominante Hand, wenn sie ‚Pause‘ macht bei der Ausführungsstelle bleibt oder ob sie aus dem Blickfeld sinkt. Gemäss GS-Media (vgl. Kap. 2.3.2) werden die Gebärden im formellen Register weiter weg vom Körper ausgeführt, was hiermit auch untersucht werden soll. Da sich insbesondere bei den Bewegungen Unterschiede zwischen den einzelnen Registern zeigen sollen – je informeller, desto weniger Bewegungen – wird analysiert welches Gelenk sich wann bewegt.

Aus den vorangehenden Überlegungen ergibt sich für die vorliegende Untersuchung folgende Leitfrage:

- Wie wird die nichtdominante Hand im formellen, beratenden und informellen Register eingesetzt?

Diese wird unterteilt in mehrere Teilfragen:

- Welche Erscheinungsformen der nichtdominanten Hand können registerübergreifend in der DSGS erkannt werden?
- Wie unterscheiden sich die Erscheinungsformen im formellen, beratenden und informellen Register?
- Wie verhalten sich die Parameter Handform, Gelenkbewegung und Ausführungsstelle innerhalb der verschiedenen Erscheinungsformen?
- Welche Arten der drei Parameter Handform, Gelenkbewegung und Ausführungsstelle werden registerübergreifend wie oft verzeichnet?
- Wie verhält sich die Auftrittsdauer der nichtdominanten im Vergleich zur dominanten Hand?

3. Methode

In diesem dritten Kapitel werden die Kriterien für die Testperson vorgestellt und die Details der Datenerhebung erläutert. In einem weiteren Schritt wird beschrieben, wie die gewonnenen Daten aufbereitet und schliesslich ausgewertet werden und nach welchen Systemen sich die Verfasserinnen dabei richten.

3.1 Fallstudie

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Einzelfallstudie. Gemäss Mayering (2002) ist die Einzelfallbezogenheit wichtiger Bestandteil qualitativer Forschung (vgl. S. 25-27). Da die Subjekte selber die Experten sind (vgl. ebd. S. 66), wird eine gehörlose Person als Testperson bestimmt. Bei der Auswahl einer Person für eine Einzelfallstudie sind Kriterien sehr wichtig (vgl. Mayering, 2002, S. 43) und werden daher nachfolgend offengelegt.

3.1.1 Spracherwerb

Als wichtigstes Kriterium wurde DSGS als Erstsprache festgesetzt. Die Arbeit richtet sich nach der Unterscheidung von Spracherwerb und Sprachenlernen wie wir sie bei Edmondson & House (2011) finden. „... die Sprache [bei Spracherwerb, Anm. d. Verf.] wird intuitiv, meistens unbewusst durch soziale Kontakte entwickelt. Sprachenlernen dagegen ist ein bewusster Prozess, in dem Regeln gelernt und angewendet werden“ (S. 11). Dass der Spracherwerb bei Gehörlosen gleich wie bei Hörenden ist, bestätigt Guasti (vgl. Guasti 2011, S. 165).

Die Wissenschaftler sind sich einig, dass es für den Erwerb einer Erstsprache eine sogenannte sensible Phase gibt. Wenn es darum geht, Zeitraum und Auftreten dieser Phase genauer zu definieren, so gehen die Meinungen jedoch stark auseinander. Während die einen behaupten, dass die Terminierung der sensiblen Phase durch neurophysiologische Reifungsvorgänge gesteuert wird, sind die anderen davon überzeugt, dass sie durch innere und äussere Bedingungen beeinflusst wird und daher nicht exakt eingrenzbar, sondern veränderbar ist (vgl. Szagun 2006, S. 248-255).

In Anlehnung an Johnson und Newport meint Szagun (2006), dass die Sensibilität für den Spracherwerb bis im Alter von circa sieben Jahren am Stärksten ist und dann bis zur Adoleszenz kontinuierlich abnimmt (vgl. S. 252). Für die vorliegende Untersuchung wurde daher festgelegt, dass die Testperson DSGS möglichst früh, aber spätestens bis zum 10. Lebensjahr erworben haben muss.

3.1.2 Sprachbewusstsein

Sprachbewusstsein ist ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von Sprachkompetenz. Obwohl es keine empirischen Untersuchungen zum direkten Zusammenhang dieser zwei Komponenten gibt, haben viele Beobachtungen – insbesondere im Bereich der Sprachentwicklung von bilingualen Kindern – gezeigt, dass Sprachbewusstheit ein wesentlicher Bestandteil

jedes Spracherwerbs- und Sprachlernprozesses ist (vgl. Wolff, 1993, S. 510-522). Unter Sprachbewusstheit wird die Fähigkeit verstanden, „die Struktur von Sprache, die psychologischen Prozesse der Sprachbenutzung und die Funktionen von Sprache in der Interaktion bewusst wahrnehmen und darüber reflektieren zu können“ (Wolff, 1993, S. 514). Je mehr jemand für seine Sprache sensibilisiert ist, desto höher ist sein Sprachbewusstsein (vgl. ebd. S. 519). Um eine solche Sensibilität entwickeln zu können, braucht es eine Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache. Gemäss Wolff geschieht dies durch den Sprachgebrauch. Dieser wiederum findet einerseits durch kommunikative Aktivität statt, aber andererseits auch durch das Experimentieren und Analysieren der Sprache. Zu diesem metasprachlichen Gebrauch meint er: „Das Sprechen über Sprache in der Sprache fördert die Sprachbewusstheit“ (Wolff, 1993, S. 528). „...in dem jemand versucht, sich einen Vorgang durch Versprachlichung bewusst zu machen, vermag er ihn auch besser zu verstehen“ (Wolff, 1993, S. 529, Anm. 3).

Aus diesen Überlegungen heraus sollte die Testperson DSGS nicht nur als Anwendende regelmässig benutzen, sondern sich auch schon intensiver damit befasst haben – sei dies durch eine Tätigkeit im Forschungsbereich oder durch das Erlangen des Berufsabschlusses zum Gebärdensprachausbilder beziehungsweise zur Gebärdensprachausbilderin. Damit bleibt auch den Autorinnen die Möglichkeit offen, nach der Untersuchung eine gemeinsame Reflexion mit der Testperson über die Ergebnisse durchführen zu können.

3.1.3 Alter

Je länger jemand eine Sprache benutzt, umso vielfältiger und differenzierter kann er sie einsetzen. Auch der Wortschatz wird stetig vergrössert. Mit zunehmendem Alter steigt auch die Lebenserfahrung und dies erhöht wiederum die Kompetenz der Selbstreflexion. Man nimmt Dinge bewusster wahr und geht bewusster damit um. Man weiss sich in einer Situation richtig zu verhalten ohne eine explizite Erklärung. Dies sind Gründe, weshalb die Testperson ein Mindestalter von 30 Jahren erreicht haben sollte. Da sich aber Sprache laufend verändert und Wörter, Ausdrücke und Regeln veralten können, sollte die Testperson auch nicht ein zu hohes Alter aufweisen.

3.2 Datenerhebung

Das zu analysierende Material wird speziell für diese Arbeit in einer Laborsituation aufgenommen. Es handelt sich dabei um eine halb-offene Beobachtung, denn die Testperson weiss, dass sie mittels Videokamera aufgenommen wird, aber hat keine genaueren Kenntnisse darüber, welche Aspekte später analysiert werden (vgl. Lötscher 2011, S. 191). Um Verhaltensweisen zu erfassen ist eine Beobachtung die beste Methode. Zudem ist eine objektive Aufnahme und Auswertung der Daten möglich (vgl. Haug, 2011, S. 36).

Die Aufnahmen werden mit einer Hauptkamera frontal aufgenommen. Zur Sicherheit wird eine zweite Kamera leicht seitlich eingesetzt. Als Ort für die Aufnahme des formellen und des beratenden Registers wird ein Unterrichtsraum gewählt, in dem eine solche Situation durchaus stattfinden kann. Da es für die Testperson nicht der erste Vortrag ist, den sie in ihrem Leben hält, ist ihr diese Art Raum durchaus bekannt, wirkt also nicht etwa bedrohlich. Da es im informellen Register wichtig ist, dass sich die Person wohlfühlt, wird für diese Aufnahme ein ihr vertrauterer Raum gewählt. Die Daten werden in drei separaten Produktionen erhoben. Dafür bekommt die Testperson gewisse Vorgaben, die im Folgenden genauer erläutert werden.

3.2.1 Formelles Register

Für die Aufnahme des formellen Registers bekommt die Testperson die Informationen im Voraus, damit sie sich darauf vorbereiten kann. Inhalt dieser Produktion ist ein Fachvortrag. Das Thema hierfür darf von der Testperson selbst gewählt werden. Es soll etwas sein, worin sie sich auskennt und sich sicher fühlt. Der Vortrag ist für 30 Personen bestimmt, die aber nicht real anwesend sein werden bei der Produktion. Dieses Publikum hat Grundkenntnisse vom Thema und ist gebärdensprachkompetent. Zur Unterstützung des Vortrags darf die Testperson eine bis drei Folien mit Bildern oder Grafiken verwenden. Das heisst sie kann mit dem Computer und einer PowerPoint-Präsentation oder auch mit dem Hellraumprojektor arbeiten. Sie kann auch Notizen benutzen. Diese sollte sie aber nicht in den Händen halten, sondern vor sich auf dem Tisch deponieren, damit frei gebärdet werden kann. Der Vortrag soll etwa fünf Minuten dauern. Die Forscherinnen sind als passiv-teilnehmende (vgl. Löt-scher, 2011, S. 190) Beobachterinnen anwesend.

3.2.2 Beratendes Register

Das Beratungsgespräch steht hier im Vordergrund. Als Hilfsmittel dient eine Küchenmaschine. Die Verfasserinnen agieren beim Gespräch als aktiv-teilnehmende Beobachterinnen (vgl. Löt-scher, 2011, S. 190). Ihnen soll die Küchenmaschine verkauft werden. Um das Gerät kennen zu lernen bekommt die Testperson vor Ort eine kurze Vorbereitungszeit. Während dieser Zeit kann die Maschine auch ausprobiert werden. Im anschliessenden Gespräch darf die Maschine nicht mehr elektrisch eingesetzt werden. Hier darf nur noch Bezug zum Gerät genommen werden. Das Gespräch soll fünf Minuten dauern und die zwei Kundinnen dürfen Fragen stellen. Damit können sie auch Einfluss darauf nehmen, was von der Testperson gezeigt oder erklärt werden soll.

3.2.3 Informelles Register

Gemäss Joos (siehe Kap. 2.3.1) ist für das informelle Register (*casual style*) ein Gespräch unter Bekannten charakteristisch. Hierfür wurde der Testperson eine, ihr bekannte, gehörlose Person gegenüber gesetzt. Dieser wird die Testperson dann in den folgenden fünf Minu-

ten ein Erlebnis erzählen. Das Gegenüber sollte sich mit Kommentaren, Rückfragen und Bestätigungen am Gespräch beteiligen. Die Verfasserinnen sind zur Bedienung der Kamera im Raum anwesend, sollten aber möglichst nicht wahrgenommen werden, so dass die zwei Personen die Kameras nach einer kurzen Aufwärmphase beinahe vergessen können.

3.3 Datenaufbereitung

Am Anfang jeder sprachwissenschaftlichen Analyse steht die Transkription. Dabei werden gebärdete Äusserungen von einem flüchtigen in ein statisches Medium ‚hinüber-geschrieben‘ (lat. *trans-scribere*), damit danach sprachliche Phänomene verglichen, sortiert, analysiert und für andere Forscher überprüfbar gemacht werden können. Wie genau transkribiert wird und welche Informationen in einer Transkription enthalten sind, hängt vom Fokus der Untersuchung ab (vgl. Konrad 2011, S. 79-82). Mayering (2002) spricht dabei von einem ‚selektiven Protokoll‘. Er meint, dass es bei einer grossen Materialfülle durchaus Sinn macht „in das Protokoll nur ganz bestimmte Dinge aufzunehmen und das rechtliche [*sic*] Material ganz wegzulassen“ (S. 97). Dies zeigt auch, dass ein Transkript nicht einfach als Wiedergabe der gebärdeten Äusserung verstanden werden kann, sondern dass der Körper der Forschenden immer einen nicht unwesentlichen Einfluss darauf hat, was wie geschrieben wird. „Transkripte sind selbst Daten, in deren Herstellung Abstraktions- und Interpretationsprozesse eingegangen sind, und sie sind nicht die Rohdaten von Gesprächen. Als Konstruktion unter Verwendung der ‚Körper von ForscherInnen‘ stehen sie in einer modellhaften Relation zu den Originalgesprächen“ (Kowal und O’Connel; zitiert nach Konrad, 2011, S. 82).

Um bei der vorliegenden Arbeit subjektive Einflüsse möglichst klein halten zu können, werden die Transkriptionen von beiden Autorinnen überprüft und zusätzlich mit einer gehörlosen Fachperson besprochen. Wie dabei vorgegangen wird und welche Punkte transkribiert werden, wird in den nächsten Kapiteln genauer erklärt.

3.3.1 Glossentranskription

Die Aufnahmen der drei Diskurse ergeben Datenmaterial in der Länge von rund 15 Minuten. Da eine Transkription, je nachdem welche Aspekte berücksichtigt werden, eine sehr zeitintensive Arbeit ist, werden von den drei Produktionen jeweils zwei Minuten transkribiert. Um die Aufwärmphase mit dem Einstieg ins Thema und der Angewöhnung an die Kamera ausser Acht lassen zu können, wird der Ausschnitt ab der Minute zwei gewählt. Es wird dabei keine Rücksicht auf die vorliegende Sinneinheit genommen. Die Transkription wird mit dem Programm ELAN durchgeführt (vgl. Max Planck Institute for Psycholinguistics, 2013, o. S.).

Um Gebärden schriftlich festzuhalten, gibt es verschiedene Notationssysteme. Da die Forschung in dem Bereich noch jung ist, hat sich noch keines durchgesetzt (vgl. Becker, 1997, S. 23-24; Boyes Braem, 1995a, S. 29-31). Für die vorliegende Arbeit wird das Notationssystem der Glossentranskription gewählt, weil die Transkription so inhaltlich auch von Per-

sonen verstanden werden kann, die sich mit der Gebärdensprache nicht auskennen und weil die Autorinnen damit am meisten Erfahrung haben. Als Basis für die Glossentranskription dient dabei die Anleitung von Tissi (siehe Anhang 7.2). Die Verbklassen darin entstammen der Einteilung gemäss Boyes Braem und Engberg-Pedersen wie sie in der Abbildung 5 zu sehen sind (in Haug, 2010a, o. S.).

Verbklassen

Abb. 5 Verbklassen gemäss Boyes Braem und Engberg-Pedersen

Die Autorinnen teilen die Gebärden anschliessend den Zeilen ‚Dominante Hand‘, ‚Nichtdominante Hand (NDH)‘ oder ‚Lexikalisierte 2-Hand-Gebärden‘ zu. Sämtliche Gebärden, welche die dominante Hand ausführt, werden in der entsprechend benannten Zeile mit einer Glosse notiert. Gebärden der nichtdominanten Hand werden ebenso auf der dafür vorgesehenen Linie transkribiert. Eine Ausnahme bilden hingegen Gebärden, welche in die Kategorie ‚Lexikalisierte 2-Hand-Gebärden‘ fallen – für sie ist eine separate Notationszeile vorhanden. Diese mit beiden Händen ausgeführten Gebärden, welche in zueihändiger Form als lexikalisiert gelten, werden somit in der separaten Notationszeile vermerkt. Die Form und Funktion der nichtdominanten Hand stehen dabei schon fest und werden daher bei der Analyse nicht weiter berücksichtigt.

Alle anderen Auftreten der nichtdominanten Hand werden in der dafür vorgesehenen Zeile nach verschiedenen Kategorien (siehe Tabelle 4) notiert. Durch eine solche Strukturierung werden bestimmte Aspekte aus dem Material herausgefiltert und zusammengefasst (vgl. Mayering, 2002, S. 115; Mayering, 2008, S. 58 & S. 82-83). Die einzelnen Kategorien werden deduktiv übernommen oder aus dem vorliegenden Videomaterial hergeleitet.

Tabelle 4 Kategoriensystem

halten	Bleibt die nichtdominante Hand nach einer lexikalisierten Zweihandgebärde in ihrer Form bestehen, während die dominante weitergebärdet, so wird dies als halten und der entsprechenden Gebärde in Klammern notiert (vgl. auch <i>sign fragment</i> von Nilsson, 2007, S. 165-180 und <i>fragment buoys</i> von Liddell et al., 2007, S. 208-211). Anhaltspunkt für die Dauer eines solchen Auftretens ist die entsprechende Handform.
IX	Verweist die nichtdominante Hand auf etwas, wird dies mit IX und dem Ort auf den verwiesen wird festgehalten. Hat die Hand eine andere Handform als den üblichen Zeigefinger, wird dies ebenfalls in der Glosse mit einem Bindestrich nach dem IX beschrieben (vgl. auch Anleitung Glossentranskription von Tissi, Anhang 7.2).
NK	Da die nichtdominante Hand auch analysiert werden soll, wenn nur die dominante Hand aktiv gebärdet, wird an diesen Stellen der nichtdominanten Hand eine Notation mit der Abkürzung NK zugefügt. NK steht dabei für ‚Nicht Kommunikation‘, was bedeutet, dass die nichtdominante Hand in diesem Moment nichts zum Inhalt beiträgt, aber manchmal dennoch etwas tut.
fb	Die Einteilung der stark polymorphemischen Raumverben wird gemäss dem Schema in Abbildung 5 vorgenommen. Je nachdem zeigt die nichtdominante Hand dabei die Handhabung eines Objektes an (hh), steht als Ersatz dafür (sbw/sbf) oder beschreibt dessen Form (fb) (vgl. auch Anleitung Glossentranskription von Tissi, Anhang 7.2).
sbw	
sbf	
hh	

Aufzählungen	Bei einer Aufzählung, die mit der nichtdominanten Hand ausgeführt wird, wird die Glosse der aufgezeigten Zahl notiert (vgl. auch <i>list buoys</i> von Liddell et al., 2007, S. 192 und Hansen, 2008, S. 278).
Übrige Gebärden	<p>Dazu zählen sämtliche Gebärden, welche nicht in eine der oben genannten Kategorien gehören. Wird eine Einhandgebärde ausnahmsweise mit beiden Händen gebärdet, wird die entsprechende Glosse auch bei der NDH-Zeile notiert.</p> <p>Wenn die nichtdominante Hand gebärdet, während die dominante passiv ist oder einen Gegenstand hält, wird dies mit einem vorangestellten * gekennzeichnet.</p> <p>Es lässt sich darüber streiten, ob Gestik zur Gebärdensprache gezählt werden kann oder nicht. Da sie aber oft genutzt wird, bezieht diese Untersuchung sie mit ein. Sie wird jedoch als produktiv angesehen und daher auf den Zeilen der dominanten und nichtdominanten Hand mit einer im Kontext zutreffenden Glosse wie TJA, HMM, SO, ÄHM o. ä. notiert.</p>

Da Gebärden und Wörter einander zu einem stabilen Wahrnehmungsgegenstand ergänzen und so in einer funktionalen Beziehung zueinander stehen (vgl. Ebbinghaus, 1998, S. 446-449), wird das Mundbild ebenfalls transkribiert. Zudem kann die Bedeutung einiger Gebärden erst mittels Mundbild spezifiziert werden, was es unabkömmlich macht (vgl. Boyes Braem, 1995a, S. 117; Konrad, 1999, S. 656). Konrad (1999) stellt allerdings in Frage, ob konventionelle Gebärden mit einem anderen Mundbild trotzdem noch als konventionell gelten (vgl. S. 656). Dies ist ein berechtigter Einwand, aber da es für eine klare Beantwortung dieser Frage einer eigenen Forschung bedarf und dieses Kriterium für die vorliegende Untersuchung wenig relevant ist, wird es bei der Zuordnung der lexikalisierten Zweihandgebärden ausser Acht gelassen. Die Verfasserinnen ordnen also sämtliche in ihrer Form konventionellen Zweihandgebärden der Zeile ‚lexikalisierte 2-Hand-Gebärden‘ zu, unabhängig des dazugehörigen Mundbildes. Es wird auch nicht darauf geachtet wie die Testperson das Wort genau formt und ob es in einer verkürzten oder unvollständigen Form auftritt.

Tätigkeiten, welche die Hände ausführen, die aber nicht zur Gebärdensprache gehören, werden innerhalb von eckigen Klammern beschrieben.

3.3.2 Segmentierung

Eine Schwierigkeit des Transkribierens ist die Bestimmung des Beginns und des Endes einer Gebärde. Der einfachste Fall ist, wenn die Gebärde mit einem Stopp anfängt und einem Stopp endet, was aber oft nicht der Fall ist. Denn meistens geht eine Gebärde in die andere über. Nishio und Konrad (2010) legen fest, dass eine „Gebärde beginnt, sobald ihre Handform vollständig ist und sie sich mit der richtigen Orientierung an die [sic] Anfangslokation der Gebärde befindet“ (o. S.). Gibt es keine spezifische Anfangslokation soll die Bewegungsunterbrechung, beispielsweise durch eine Richtungsänderung als Schnitt genommen werden oder aber die Mitte des Bewegungsbogens. Das Ende einer Gebärde kann auf ähnliche Art bestimmt werden. Entweder sie endet mit einem Stopp, also bevor sich einer der Parameter verändert oder auch in der Mitte der Bewegung zur nachfolgenden Gebärde. Dabei folgt diese ohne Unterbruch (vgl. ebd. o. S.).

Diese Segmentierung wird bei den Zeilen der dominanten und nichtdominanten Hand übernommen. Bei den lexikalisierten Zweihandgebärden richtet sich der Anfang und das Ende der Gebärde nach der dominanten Hand.

Da das Mundbild nur zur Spezifizierung einzelner Gebärden dient und der Vollständigkeit halber durchgehend transkribiert wird, sind Anfang und Ende nur grob festgelegt.

3.4 Datenauswertung

Nach dieser Basistranskription folgt ebenfalls im Programm ELAN eine Detailanalyse der nichtdominanten Hand. Es werden dabei sämtliche Annotationsstellen der Zeile NDH analysiert. Weil mit der hier vorliegenden Bachelorarbeit eine Grundlage zur Verwendung der nichtdominanten Hand geschaffen werden soll, wird diese sowohl qualitativ, als auch quantitativ ausgewertet. Mayering sieht die qualitative Analyse nicht als strikte Gegenposition zu quantitativen Verfahren, sondern im Gegenteil; es wird eine Integration von beiden angestrebt (vgl. Mayering, 2002, S. 135 & 149; Mayering, 2008, S. 45).

3.4.1 Qualitative Analyse

Die Funktionen der nichtdominanten Hand werden in einem ersten Schritt qualitativ analysiert. Dies erfolgt durch die drei Parameter Handform, Gelenkbewegung und Ausführungsstelle.

3.4.1.1 Handform

Für die Analyse der Handform werden sämtliche Handformen, die gemäss Boyes Braem in der DSGS vorkommen (vgl. Boyes Braem 1995a, S. 20) aufgelistet und mit einem Zahlencode versehen (siehe Abb. 6 und Anhang 7.3).

Abb. 6 Auszug aus Liste der Handformen der DSGS mit Zahlencode (siehe Anhang 7.3)

Diese Codes werden dann in der Analyse für die entsprechenden Handformen eingesetzt. Entspricht die Handform keinem der Codes wird die Stelle mit einem KH für ‚keine Handform‘ bezeichnet. Die ersten sechs Handformen stellen die Grundhandformen dar, die in jeder bisher erforschten Gebärdensprache vorkommen und von Kindern als erste erworben werden (vgl. Boyes Braem 1995a, S. 22). Gemäss Boyes Braem lassen sich alle Handformen in noch kleinere Merkmale wie ‚eng‘ oder ‚gekrümmt‘ zerlegen, was bei vorliegender Arbeit aber nicht weiter beachtet wird (vgl. ebd.).

3.4.1.2 Gelenkbewegung

Wie in Kapitel 2.3.2 beschrieben, soll es zwischen den einzelnen Registern Unterschiede bei der Bewegung der Gelenke geben. Um dies überprüfen zu können, wird die Bewegung der nichtdominanten Hand analysiert. Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet:

Sch = Schulter, Eb = Ellbogen, Hg = Handgelenk, Fi = Finger und KB = keine Bewegung

Wenn nicht eindeutig zu erkennen ist, welches Gelenk bewegt wird oder sich mehrere gleichzeitig bewegen, wird tendenziell eher das Grössere genommen.

3.4.1.3 Ausführungsstelle

Für die Definition der Ausführungsstelle wird das Schema von Papaspyrou et. al verwendet (Papaspyrou et al., 2008b, Ordner files – pic), siehe Abbildung 7.

Abb. 7 Ausführungsstellen im Raum nach Papaspyrou et al.

In der Analyse werden für die einzelnen Segmente folgende Abkürzungen verwendet:

K = Kopfhöhe, Ok = Oberkörperhöhe, B = Bauchhöhe

UB = Unterhalb Bauchhöhe (Ergänzung der Autorinnen)

1 = nah, 2 = Mitte, 3 = weit

l = links, v = vorne, r = rechts

3.4.2 Quantitative Analyse

In einem weiteren Schritt wird festgehalten, inwiefern sich die Annahme durch die Beobachtung bestätigt, dass die nichtdominante Hand ein wesentlicher Bestandteil der DSGS ist. Es soll mit Hilfe des Excelprogramms ausgewertet werden, welche Kategorien wie häufig auftreten und welche Unterschiede diesbezüglich zwischen den einzelnen Registern bestehen. Es wird ausgewertet wie oft welche Handformen erfolgen, welche Gelenkbewegungen wie häufig ausgeführt werden und wie oft an welcher Ausführungsstelle dabei gebärdet wird. Außerdem soll aufgezeigt werden mit welcher Dauer die nichtdominante Hand effektiv aktiv gebärdend am Diskurs beteiligt ist.

4. Ergebnisse

Als Erstes sind diesem Teil Informationen über die Testperson zu entnehmen. Anschliessend werden die Glossentranskriptionen und Detailanalysen der nichtdominanten Hand ausgewertet. Dabei ist einerseits erkennbar welche Kategorien pro Register wie häufig auftreten, aber auch welchen Anteil sie von der Dauer her pro Register auszuweisen haben. Danach ist pro Kategorie ausgewiesen, welche Parameter (Handform, Gelenkbewegung und Ausführungsstelle) in den Registern auftreten. Es wird aufgezeigt, welche Unterschiede innerhalb der Kategorien und Register hinsichtlich der Parameter gefunden werden konnten.

Tabelle 5 Häufigkeit und Dauer der verschiedenen Kategorien in den drei Registern

Kategorien	Formelles Register		Beratendes Register		Informelles Register	
	Anzahl	Dauer Sek.	Anzahl	Dauer Sek.	Anzahl	Dauer Sek.
halten (einer Gebärde)	14	6.555	6	3.201	18	4.556
IX Referenz/Index	19	9.678	1	0.064	0	0
NK - Nicht Kommunikation	38	10.366	49	11.987	71	22.732
fb – Formbeschreibung	1	0.765	0	0	3	6.228
sbw – sich bewegen	0	0	5	3.403	0	0
sbf – sich befinden	2	0.711	0	0	8	10.438
hh – Handhabung	2	1.554	4	1.439	11	18.062
Aufzählungen	17	3.986	0	0	0	0
Übrige Gebärden	16	4.396	12	3.268	4	1.365
Total	109	38.011	77	23.362	115	63.381

4.1 Angaben über die Testperson

Die Testperson, welche sich für die Gebärdensprachproduktionen zur Verfügung gestellt hat, soll anonym bleiben. Sie wird absichtlich nur mit den wichtigsten Informationen beschrieben. Mittels eines Fragebogens wurden die entsprechenden Angaben bei der Testperson eingeholt (siehe Anhang 7.6a). Es handelt sich um eine weibliche Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Sie ist gehörlos und nennt die Deutschschweizer Gebärdensprache ihre Mut-

tersprache. Im Laufe des Lebens hat sie sich auch Kenntnisse in anderen Gebärdensprachen angeeignet. Durch entsprechende Ausbildung und/oder Forschungstätigkeit beschäftigte sie sich intensiv mit der Deutschschweizer Gebärdensprache und verfügt somit über die gewünschten Kriterien der Autorinnen wie sie vorangehend beschrieben worden sind. Es ist zu erwähnen, dass sie Rechtshänderin ist, also bei der Gebärdensprache ihre rechte Hand als die dominante gilt. Den Verfasserinnen liegt eine Einwilligung zur Auswertung der aufgenommenen Videoaufnahmen vor (siehe Anhang 7.6b).

4.2 Glossen der nichtdominanten Hand (NDH) mit Kategorisierung

Im Anhang 7.1a bis c sind die vollständigen Glossentranskriptionen der drei Register zu finden, die einen Gesamtüberblick über die untersuchten Ausschnitte aller Gebärdensprachproduktionen bieten. In der Tabelle 5 ist pro Register ersichtlich, welche Kategorien aufgrund der Glossentranskription bei der nichtdominanten Hand erkennbar sind und wie oft oder mit welcher Dauer die einzelnen Kategorien in den Produktionen auftreten.

Abbildung 8 Relative Dauer der Kategorien pro Register

Entsprechend der Zielsetzung dieser Untersuchung wird nachfolgend aber nur auf die Zeile der nichtdominanten Hand (NDH) das Augenmerk gerichtet. Damit besser ersichtlich ist, welchen Anteil die einzelnen Kategorien pro Register aufweisen, werden die Angaben zusätzlich mittels Diagrammen dargestellt. Abbildung 8 zeigt die Anteile pro Register ausgehend von der Dauer. In Abbildung 9 werden sämtliche Anteile ausgehend von der Anzahl Auftreten dargestellt. Im Vergleich scheinen sich die Anteile pro Dauer und jene ausgehend von der Anzahl besonders im informellen Register stark zu unterscheiden. Dies mag daran liegen, dass sich eine Glosse, zum Beispiel in der Kategorie ‚NK – Nicht Kommunikation‘, über mehrere Gebärden der dominanten Hand hinweg ziehen kann und besonders im Falle der erwähnten Kategorie die Darstellung aufgrund der Dauer wohl aufschlussreicher erscheint.

Formelles Register

Beratendes Register

Informelles Register

Abbildung 9

Relative Häufigkeit der Kategorien pro Register

4.3 Detailanalyse der nichtdominanten Hand nach Kategorien

Die vollständigen Detailanalysen des Fachvortrags (formell), des Beratungsgesprächs (beratend) und der Erlebniserzählung (informell) sind in den Anhängen 7.4a bis c ersichtlich. Nachfolgend werden diese Analysen zusammengefasst und erläutert. Eine Beschreibung der einzelnen Kategorien wurde im Kapitel 3.3.1 vorgenommen. Anzumerken ist, dass auf der rechten Seite jeder Glosse der nichtdominanten Hand sämtliche Handformen, Gelenkbewegungen und Ausführungsstellen aufgeführt sind, die während der Dauer der Glosse erkennbar waren. Es können also mehrere Handformen vorkommen. Jede Art der Handform wurde bei der Detailanalyse jedoch nur ein Mal pro Glosse aufgelistet, auch wenn sie möglicherweise mehrmals pro Glosse in der Glossentranskription aufgetreten war (z. B. durch zwei Handformen, die mehrere Mal hin und her wechseln wie Nr. 3-4-3-4 etc.). Eine Information über die Länge jedes Auftretens einer Handform liegt dabei nicht vor. Die erwähnten Angaben zur Handform gelten ebenso für die Gelenkbewegung und die Ausführungsstelle.

4.3.1 Halten (einer Gebärde)

Tabelle 6 Die einzelnen Parameter der Kategorie ‚halten‘

	Art	Formell Anz.	Beratend Anz.	Informell Anz.
Handform	1	0	0	1
	2	2	2	3
	3	6	3	3
	4	5	0	4
	5	0	0	1
	15	0	0	1
	17	0	1	1
	27	1	0	0
	35	0	0	4
	36	1	0	0
	KH	1	0	0
Gelenkbe- wegung	Sch	6	1	2
	Eb	5	5	7
	Hg	3	0	0
	KB	6	1	10
Ausführungsstelle	B1v	0	0	1
	B2v	0	0	1
	Ok1v	0	2	0
	Ok1I	0	1	0
	Ok2v	14	3	17
	Ok2I	2	1	0
	Ok3I	0	1	0

Tabelle 6 listet pro Register auf, welche Handformen, Gelenkbewegungen und Ausführungsstellen wie viele Male bei der Kategorie ‚halten‘ in der Detailanalyse vorkommen. Bei der Handform fällt in allen Registern auf, dass in insgesamt 30 von 40 Fällen eine der Grundhandform (Nr. 1-6) gehalten wurde. In 82 Prozent ging der ‚halten-Gebärde‘ eine zweihändige Gebärde voraus, in der beide Hände die gleiche Handform aufwiesen. Wenn keine übereinstimmenden Handformen voraus gingen, dann traten vorher immer Gebärden auf, bei denen die nichtdominante Hand eine flache Form (Nr. 2 oder 3) aufwies. Gelenkbewegungen sind ebenfalls zu 63% vorhanden, obwohl man sich das ‚Halten einer Gebärde‘ im ersten Moment vielleicht eher bewegungslos vorstellen würde. Die Ausführungsstelle ist hier in 34 von 43 Fällen im neutralen Raum (Ok2v). Abbildung 10 zeigt wie die nichtdominante Hand im informellen Register immer noch am Endpunkt der Gebärde SCHIFF ausharrt, während die dominante Hand mit der Erzählung fortfährt.

Abb.10 halten (SCHIFF)

Abb. 11 IX Präsentation

4.3.2 IX Referenz/Index

Gebärden dieser Kategorie kommen hauptsächlich beim formellen Register vor und zwar 19 Mal. Im beratenden Register ist nur 1 Auftreten und im informellen Register kein Fall vorhanden. Aus diesem Grund wird auf die Darstellung der Angaben in einer Tabelle verzichtet. Die Autorinnen haben beobachtet, dass sich die Testperson vor Beginn ihres Vortrags überlegte, auf welcher Seite der Präsentation sie stehen soll. Sie entschied sich dafür, sich eher links vor der Projektion an der Wand (von den Zuschauern her gesehen) aufzustellen. Dies hat dazu geführt, dass sie mit der nichtdominanten (linken) Hand oft auf die Präsentation verwies. Grundhandformen (Nr. 1-6) haben einen Anteil von 85% bei allen Vorkommen, am meisten ist Nr. 4 (12 Mal) und wenige Male Nr. 2 (4 Mal) oder Nr. 3 (1 Mal) zu sehen. Die Hand weilt, mit Ausnahme von 3 Fällen, immer mindestens während eines Teils der Gebärde im Bereich 3, also weit entfernt vom Körper. Dies aus dem Grund, weil beim Verweisen auf die Präsentation im Hintergrund die Hand in diese Richtung ausgestreckt wird. Es sind Gelenkbewegungen der Schulter (40%), des Ellbogens (25%) und des Handgelenks (5%) zu

sehen. Bei den restlichen Fällen (30%) ist keine Bewegung auszumachen. Abbildung 11 zeigt wie die nichtdominante Hand im formellen Register auf die Präsentation im Hintergrund verweist.

4.3.3 NK – Nicht Kommunikation

In Tabelle 7 sind sämtliche Informationen über die drei Parameter aus der Kategorie ‚NK‘ pro Register ersichtlich. In 57% ist hier keine eigentliche Handform erkennbar, weshalb hauptsächlich ‚KH‘ (keine Handform) existiert. Dies scheint nicht aussergewöhnlich zu sein, weil die nichtdominante Hand hier keine erkennbare Kommunikation übernimmt, sondern meist passiv weilt, während die dominante Hand etwas gebärdet. In denjenigen Fällen, in denen trotzdem eine Handform zugeordnet werden konnte, gehörte diese zu 64% einer der Grundhandformen an. Bei der Gelenkbewegung existieren 101 von 172 Einträge bei ‚KB‘, keiner erkennbaren Bewegung. Aber auch bei den vier spezifischen Gelenkbewegungen sind über die Register hinweg überall Einträge vorhanden. Die Einträge entstanden dadurch, dass sich die nichtdominante Hand entweder von einer vorangehenden Gebärde in eine ruhige Position bringt oder sich erhebt und für die nachfolgende Gebärde vorbereitet. Beim beratenden Register hält die Testperson in 29 Fällen einen Gegenstand in der Hand und stützt drei Mal die Hand auf ihre Hüfte, weshalb besonders viele (insgesamt 34) ‚KH‘-Einträge zu finden sind. Die Ausführungsstelle liegt beim formellen Register – mit drei Ausnahmen – im Bereich des Oberkörpers und beim beratenden Register nebst dem Oberkörper- auch im Bauchbereich. Im informellen Register ist sowohl eine grosse Anzahl an Einträgen auf Oberkörperhöhe als auch im Bereich unterhalb des Bauches vorhanden. Die tiefe Ausführungsstelle hat damit zu tun, dass die Testperson beim informellen Register sitzend das Gespräch führte, während sie in den beiden anderen Registern stand. Abbildung Nr. 12 zeigt ein Beispiel eines ‚NK‘-Eintrags aus dem beratenden Register mit ‚KH‘-Handform.

Abb. 12 NK

Abb. 13 fb-GERÄT-HALBKUGEL

Tabelle 7

Die einzelnen Parameter der Kategorie ‚NK‘

	Art	Formell Anz.	Beratend Anz.	Informell Anz.
Handform	1	2	2	11
	2	2	2	0
	3	8	7	0
	4	6	0	4
	5	1	0	1
	6	0	0	1
	7	0	0	3
	9	0	0	1
	11	0	0	2
	12	2	0	0
	15	0	0	3
	16	1	0	0
	17	1	1	2
	18	1	0	0
	22	0	2	0
	23	0	1	0
	25	0	1	0
	30	0	1	1
	31	0	2	1
		KH	15	34
Gelenkbe- gung	Sch	11	4	3
	Eb	10	10	21
	Hg	0	5	5
	Fi	0	1	1
	KB	20	31	50
Ausführungsstelle	UB1v	1	0	35
	B3v	0	1	0
	B2v	1	7	9
	B2l	0	3	0
	B1v	0	3	2
	B1l	0	3	0
	Ok3l	4	1	1
	Ok2l	3	13	1
	Ok2v	25	22	35
	Ok1v	5	3	1
	Ok1l	0	1	0
	K2v	1	0	0

4.3.4 fb – Formbeschreibung

Die Formbeschreibung kommt einzig im informellen Register drei Mal und im formellen Register einmal vor, bei der Beratung ist kein entsprechender Glosseneintrag vorhanden. Aufgrund der geringen Anzahl wird deshalb auf die Darstellung in tabellarischer Form verzichtet und es scheint nicht möglich verallgemeinernde Aussagen über die Parameter zu machen. Trotzdem wird an dieser Stelle gerne als Beispiel auf die Abbildung 13 verwiesen, welche dem informellen Register entnommen wurde und wobei die Hände die Form eines Gerätes beschreiben, so wie es die Testperson in Erinnerung hat. Interessant ist auch das Auftreten im formellen Register zu erwähnen und den Zweck, zu welchem die Testperson die Formbeschreibung dort nutzt. Sie stellt mit den Händen ein Dreieck dar und begleitet dies mit dem Mundbild ‚Pythagoras‘, siehe Abbildung 14. Somit nutzt sie die Formbeschreibungstechnik, um zusammen mit dem Mundbild ein Begriff zu übermitteln, für den keine allgemein bekannte Gebärde existiert.

Abb. 14 fb-DREIECK

Abb. 15 sbw-SCHNEIDEN-Klingen

4.3.5 sbw – sich bewegen

So genannte ‚sbw‘-Glossen kommen nur fünf Mal im beratenden und kein einziges Mal im formellen oder informellen Register vor. Im beratenden Register wird ein Gerät erklärt und die ‚sbw‘-Gebärden werden dazu genutzt zu zeigen, wie einzelne Geräteteile funktionieren, beziehungsweise sich bewegen. Überall kopiert die nichtdominante die dominante Hand, beide zeigen also das gleiche. In allen fünf Fällen werden unterschiedliche Handformen benutzt, aber die Ausführungsstelle ist immer im Oberkörperbereich. Die Bewegungen sind eher klein und feinmotorischer Natur, erfolgen also vor allem aus dem Handgelenk oder den Fingern. Eine Tabellenabbildung scheint aufgrund der wenigen Vorkommnissen überflüssig. Als Beispiel einer ‚sbw‘-Gebärde zeigt Abbildung 15 wie die Hände das Schneiden von Klingen im Gerät darstellen.

4.3.6 sbf – sich befinden

‚sbf-Gebärden treten 8 Mal im informellen, 2 Mal im formellen und gar nicht im beratenden Register auf. Im informellen Register werden Vorgänge beschrieben und in diesem Zusammenhang gezeigt, wo Objekte sich befinden oder wie diese angeordnet sind. Die Anzahl des Auftretens entsprechender Glossen ist themenabhängig. Handformen sind unterschiedliche vorhanden, nämlich: 4 Mal Nummer 33, 3 Mal Nummer 2, je 1 Mal Nummer 3, 5 und 36. Bewegungen erfolgen in 70% keine, in 30% jene aus dem Ellbogen und in 10% aus der Schulter. Die Ausführungsstelle ist entweder im Bereich des Oberkörpers (73%) oder auf Kopfhöhe (27%). Abbildung 16 zeigt ein ‚sbf-Beispiel aus dem informellen Register, bei dem die nichtdominante Hand ein Telefon darstellt, während die dominante Hand das Drücken einer Taste andeutet.

Abb. 16 sbf-GEHALTEN WERDEN-Telefonhörer

Abb. 17 hh-HALTEN-Blatt

4.3.7 hh – Handhabung

‚Handhabungsgebärden‘ treten insgesamt nur 17 Mal auf, am meisten im informellen Register mit 11 Vorkommnissen und nur vier Mal im beratenden sowie zwei Mal im formellen Register. Der Tabelle 8 sind sämtliche Angaben über die Fälle in allen Registern zu entnehmen. Im informellen Register sechsmal vertreten ist Handform Nr. 1. Diese Faust-Form wird hier oft dafür eingesetzt, um zu veranschaulichen, wie bei einer Tätigkeit ein Gegenstand in der Hand gehalten wird. Beim Demonstrieren einer Handhabung sind auch Einträge bei ‚KB‘ (keine Bewegung) vorhanden. Dies, weil es auch Tätigkeiten gibt, die keine Bewegung erfordern, zum Beispiel wenn ein Blatt Papier in den Händen gehalten wird, siehe Abbildung 17. In anderen Fällen ist es so, dass ‚KB‘ nur am Rande einer Gebärde auftritt, also nachdem bereits eine andere Gelenkbewegung erfolgte. Die Ausführungsstelle ist bei allen Registern zu 90% im Oberkörperbereich angesiedelt und da – mit nur einer Ausnahme – im neutralen Raum (Ok2v).

Tabelle 8

Die einzelnen Parameter der Kategorie ‚Handhabung‘

	Art	Formell Anz.	Beratend Anz.	Informell Anz.
Handform	1	0	0	6
	2	0	1	0
	3	1	3	0
	5	1	1	0
	6	0	1	1
	7	0	0	1
	11	0	0	3
	12	0	0	1
	15	0	0	2
	17	0	3	0
	19	0	1	0
	36	1	0	0
Gelenkbe- wegung	Sch	0	0	2
	Eb	1	2	7
	Hg	0	3	3
	KB	1	0	7
Ausfüh- rungsstelle	B2v	0	0	1
	Ok2v	2	4	11
	Ok3r	0	1	0
	K2v	1	0	0

4.3.8 Zahlen-Gebärden

Zahlen-Gebärden treten ausschliesslich im formellen Register auf und dies 17 Mal. Sie werden vor allem für Aufzählungen eingesetzt. Ein Beispiel dazu ist in Abbildung 18 zu sehen, bei dem die nichtdominanten Hand die Zahl drei darstellt, während mit der dominanten Hand auf diese Zahl verwiesen wird (Index/Referenz). Es ist offensichtlich, dass die Handform hier immer eine Zahl darstellt. Gelenkbewegungen sind unterschiedliche im Zusammenhang mit den Zahlen-Gebärden feststellbar. Die Ausführungsstelle ist zu 75% im neutralen Raum des Oberkörpers (Ok2v), fünf Male reicht sie etwas höher in den Kopfbereich hinein.

4.3.9 Übrige Gebärden

Sämtliche Gebärden, die keiner anderen spezifischen Kategorie zugeordnet werden konnten, wurden unter ‚übrige Gebärden‘ erfasst. Zu 38% betrifft es in dieser Untersuchung Glossen wie TJA, ÄHM, HMM usw., die je nach inhaltlichem Kontext unterschiedlich bezeichnet wurden. Es sind meist Begriffe, die in der Lautsprache auch unter ‚Füllwörter‘ bekannt sind.

Abb. 18 DREI

Abb. 19 TJA

Tabelle 9 Die einzelnen Parameter der Kategorie 'übrige Gebärden'

	Art	Formell Anz.	Beratend Anz.	Informell Anz.
Handform	2	1	0	0
	3	8	9	1
	4	2	0	0
	11	2	0	1
	12	3	0	0
	16	0	0	1
	18	1	0	0
	22	0	1	0
	27	1	0	1
	31	1	0	0
	35	0	3	0
Gelenkbe- wegung	Sch	6	5	1
	Eb	8	4	3
	Hq	0	1	0
	KB	2	2	0
Ausführungsstelle	B2v	0	2	1
	Ok3l	0	2	0
	Ok3v	0	1	0
	Ok2l	0	5	1
	Ok2v	14	4	4
	K2l	1	0	0
	K2v	3	0	1
	K1v	1	0	0

Abbildung 19 zeigt ein typisches Beispiel einer solchen Gebärde, für welche die Glosse TJA verwendet wurde. Da ein Grossteil der Gebärden dieser Abbildung gleich, sind allgemein entsprechend viele, genau 18 Einträge (50%) bei der flachen Handform Nr. 3 vorhanden. Nebst diesen ‚Füllwörter‘-Gebärden sind in dieser Kategorie auch einhändige Gebärden enthalten, die ausnahmsweise mit der nichtdominanten anstatt der dominanten Hand ausgeführt wurden. Man kann dies als Dominanzwechsel bezeichnen. Ein solches Beispiel zeigt Abbildung 20, bei der die nichtdominante Hand die Gebärde SICHER darstellt, während die dominante Hand einen Gegenstand hält. Auch sind Gebärden vorhanden, die normalerweise mit einer Hand ausgeführt werden, hier aber mit beiden Händen zu sehen sind. Ein Beispiel dazu zeigt Abbildung 21, bei der die nichtdominante Hand die Gebärde VERSTEHEN mitmacht. Bewegungen sind allgemein besonders aus der Schulter oder dem Ellbogen heraus beobachtbar. Beim formellen Register fällt zudem auf, dass immer nur eine Gelenkbewegung pro Gebärde feststellbar ist. Die Ausführungsstelle liegt in rund drei Viertel der Fälle im Oberkörperbereich, jedoch nicht immer im neutralen Raum. Tabelle 9 zeigt sämtliche Parameter-Einträge über alle Register hinweg.

Abb. 20 *SICHER

Abb. 21 VERSTEHEN

4.4 Allgemeine Feststellungen bei den Parametern

Im vorangehenden Kapitel konnten teilweise Zusammenhänge zwischen den Kategorien und dem Auftreten einzelner Arten von Handform, Gelenkbewegung oder Ausführungsstelle festgestellt werden. Über die Kategorien hinweg gab es jedoch auch allgemeine Beobachtungen zu den Analysepunkten, die nachfolgend erläutert werden. Im Anhang 7.5a bis c sind aus allen Registern die Parameter-Einträge zusammenfassend ersichtlich. Dabei wurde – entgegen dem Vorgehen in vorangehenden Kapitel 4.3 – jedes Auftreten einer Handform, Gelenkbewegung und Ausführungsstelle gezählt, auch wenn dieses möglicherweise mehrmals pro Glosse in der Transkription vorkam.

4.4.1 Handform

Wenn man die Handformeinträge aller Register gesamthaft betrachtet, so fällt Folgendes auf: Dort, wo die Handform einer Nummer der Liste zugeordnet werden konnte, entsprechen 60% Grundhandformen. Am Häufigsten sieht man Handform Nr. 3 (42% aller Grundhandformen), Nr. 4 (22%) und Nr. 1 (17%). Die Handform Nr. 4 ist insbesondere beim formellen Register mit 22 Auftreten viel ersichtlich, was eindeutig mit den vielen Indexen im Zusammenhang steht. Beim beratenden und informellen Register musste in gut einem Drittel aller Fälle ein Eintrag bei ‚KH – Keine Handform‘ gemacht werden – dann nämlich, wenn die Form der Hand keiner der Liste entsprach. Es ist zu erwähnen, dass die Testperson im beratenden Register oft einen Gegenstand in der Hand hält und im informellen Register ihre Hand häufig im Schoss ruht. Da die Hand dabei nicht immer auf dem Kamerabild zu sehen ist, wurden diese Fälle mit ‚KH‘ erfasst. Der Anteil der ‚KH‘-Einträge beim formellen Register macht nur etwa einen Siebtel aller dortigen Handformeinträgen aus.

Im formellen Register benutzt die Testperson beim Zeigen auf die Präsentation manchmal den Mittelfinger anstelle des Zeigefingers. Bei der Detailanalyse wurde jedoch in diesen Fällen trotzdem die standardmässige Handform für diese Gebärde, nämlich Nr. 4, notiert. Ähnlich verhält es sich mit der Handform Nr. 2, die auch dann verwendet wurde, wenn die Testperson den Daumen nicht anliegend an die anderen Finger hielt, sondern dieser vom Rest der Hand weg gestreckt wurde.

4.4.2 Gelenkbewegung

Bei den Einträgen im formellen Register sind besonders viele Einträge bei den ‚grossen Gelenken‘, vor allem bei Schulter (50%) und Ellbogen (39%) zu verzeichnen (‚KB‘-Einträge werden bei den Prozentangaben nicht berücksichtigt). Beim beratenden Register hingegen sind am meisten Einträge beim Ellbogen (46%) und nur etwa halb so viele bei Schulter (23%) und Handgelenk (27%) zu sehen. Das informelle Register weist eine grosse Anzahl Bewegungen des Ellbogens aus (69%), gefolgt von Schulter- (16%) und Handgelenkbewegungen (13%). Durchschnittlich 47% aller Einträge wurden bei ‚KB – Keine Bewegung‘ vorgenommen, im informellen Register (55%) mehr als im formellen und beratenden Register (je 42%).

4.4.3 Ausführungsstelle

Wenn man sämtliche Einträge in allen Registern bei der Ausführungsstelle betrachtet, so werden in 72% aller Fälle die Gebärden im Oberkörperbereich ausgeführt. Dies scheint die häufigste Stelle für die Ausführung von Gebärden zu sein. Hierbei muss beachtet werden, dass diese Zahl auch die Kategorie ‚NK – Nicht Kommunikation‘ enthält. Dieser hohe Prozentsatz und auch die Durchsicht des Videomaterials belegen, dass die nichtdominante Hand ebenfalls oft im Oberkörperbereich bleibt, wenn sie nicht aktiv an der Kommunikation

beteiligt ist. Dass die Hand während des Kommunizierens kaum hängen gelassen wird, ist auch daran zu sehen, dass im beratenden Register (wo die Testperson stehend gebärdete) kein einziger Eintrag bei der Ausführungsstelle unterhalb des Bauches zu verzeichnen ist. Beim formellen Register (Testperson ebenfalls stehend) ist ebenfalls nur ein einziger Eintrag bei der Ausführungsstelle unterhalb des Bauches zu sehen. Da die Raumaufteilung von Pasparyrou von einer stehenden Person ausgeht, war die Übertragung auf die sitzende im informellen Register nicht ganz einfach. Um ersichtlich zu machen, wann die Person bei ihrer Erzählung die nichtdominante Hand auf dem Schoss hält, wurde dafür die Stelle Ub1v gewählt. Dies ist in rund 26% der Fälle so. In einem informellen Register ist es also durchaus möglich, vermehrt nur die dominante Hand zu benutzen.

Der Raum auf der rechten Seite von der nichtdominanten linken Hand der Testperson wird – eine Ausnahme im beratenden Register, bei der auf das rechts stehende Gerät Bezug genommen wird – nicht genutzt.

Einen weiteren Unterschied bei der Ausführungsstelle ist die Höhe. Im formellen Register werden immerhin etwa 14% der Gebärden auf Kopfhöhe ausgeführt, während dieser Raum im beratenden Register nie benutzt wird. Im informellen Register tritt er zwar vier Mal auf, aber zu 75% im Zusammenhang mit dem ‚Telefonieren‘; ist also durch den Inhalt bedingt.

4.5 Anteil dominanter und nichtdominanter Hand-Aktivität

Bei allen Videoaufnahmen aus den drei Registern wurde Minute 2:00 bis 4:00 transkribiert, was pro Video eine Gesamtdauer von 120 Sekunden ergibt. Tabelle 10 soll aufzeigen wie lange die nichtdominante Hand während des transkribierten Ausschnitts effektiv gebärdet hat, also aktiv an der Kommunikation beteiligt war. In einem ersten Schritt wird die Gesamtdauer aller ‚NK‘-Notationen von der Gesamtdauer aller Notationen der nichtdominanten Hand abgezogen, was dann die Dauer aller Gebärden der nichtdominanten Hand ergibt, noch ohne die lexikalisierten 2-Hand-Gebärden einbezogen zu haben. Bei dieser Zahl wird dann die Dauer der lexikalisierten 2-Hand-Gebärden dazu gerechnet, was schlussendlich die Dauer aller Gebärden der nichtdominanten Hand inklusive der 2-Hand-Gebärden ergibt, also die Gesamtdauer während der die nichtdominante Hand gebärdet hat.

Im Prinzip sagt die Dauer des Auftretens der nichtdominanten Hand innerhalb des transkribierten Abschnittes wohl noch nicht viel aus, wenn man dabei keine Zahlen der dominanten Hand kennt. Erst im Vergleich mit der Gebärdendauer der dominanten Hand ist feststellbar, welchen Stellenwert die nichtdominante Hand in der Gesamtkommunikation überhaupt einnimmt. Aus diesem Grund wurden in Tabelle 11 die vorhandenen Zahlen der dominanten Hand, entnommen aus der Transkription, dargestellt. Einen grafischen Vergleich zwischen der Einsatzdauer der dominanten und nichtdominanten Hand zeigt Abbildung 22.

Tabelle 10 Einsatzdauer der nichtdominanten Hand

	Formelles Register	Beratendes Register	Informelles Register
Transkribierter Ausschnitt Minute 2:00 bis 4:00, Dauer	120 Sekunden	120 Sekunden	120 Sekunden
Gesamtdauer aller Notationen der nichtdominanten Hand, inkl. wenn dom. Hand aktiv	38.011 Sekunden	23.362 Sekunden	63.381 Sekunden
Gesamtdauer aller Notationen ‚NK - Nicht Kommunikation‘	10.366 Sekunden	11.987 Sekunden	22.732 Sekunden
Dauer aller Gebärden der nichtdominanten Hand, ohne lex. 2-Hand-Gebärden	27.645 Sekunden	11.375 Sekunden	40.649 Sekunden
Dauer der lexikalisierten 2-Hand-Gebärden	39.907 Sekunden	11.857 Sekunden	15.198 Sekunden
Dauer aller Gebärden der nichtdominanten Hand, inkl. lex. 2-Hand-Gebärden	67.552 Sekunden	23.232 Sekunden	55.847 Sekunden

Tabelle 11 Einsatzdauer der dominanten Hand

	Formelles Register	Beratendes Register	Informelles Register
Transkribierter Ausschnitt Minute 2:00 bis 4:00, Dauer	120 Sekunden	120 Sekunden	120 Sekunden
Gesamtdauer aller Notationen der dominanten Hand, ohne lex. 2-Hand-Gebärden	21.975 Sekunden	21.567 Sekunden	55.212 Sekunden
Dauer der lexikalisierten 2-Hand-Gebärden	39.907 Sekunden	11.857 Sekunden	15.198 Sekunden
Dauer aller Gebärden der dominanten Hand, inkl. lex. 2-Hand-Gebärden	61.882 Sekunden	33.424 Sekunden	70.410 Sekunden

Beim formellen Register ist zu sehen, dass die nichtdominante Hand (67,552 Sekunden) im gesamten transkribierten Ausschnitt während einer längeren Dauer gebärdet hat als die dominante Hand (61,882 Sekunden). Zudem wird in diesem Register oft beidhändig gebärdet. Der Anteil der lexikalisierten Zweihandgebärden liegt bei rund 60%. Beim beratenden und informellen Register hingegen ist die Gebärdendauer der nichtdominanten Hand kürzer als die Dauer der Gebärden bei der dominanten Hand. Auch der Anteil der lexikalisierten Zweihandgebärden liegt in diesen Registern tiefer.

Abb. 22 Einsatzdauer dominante/nichtdominante Hand pro Register

5. Diskussion

Das fünfte Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und vergleicht diese mit den Forschungsergebnissen der Untersuchungen im zweiten Kapitel. Es wird aufgezeigt, welche Auftreten der nichtdominanten Hand in der DSGS gefunden wurden und inwiefern sich diese in den einzelnen Registern unterscheiden. Es gibt eine kritische Reflexion über die vorliegende Arbeit, ihre Stärken und Schwächen und welche weiterführenden Untersuchungen gemacht werden können. Zudem werden Hinweise zur Benützung der nichtdominanten Hand gegeben, die hilfreich sein sollen für Personen, die gerne die Gebärdensprache lernen möchten.

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Literaturvergleich

Die Untersuchung hat gezeigt, dass es auch in der DSGS verschiedene Erscheinungsformen der nichtdominanten Hand gibt. Die grösste Kategorie ist in allen Registern ‚NK‘. Diese ist vergleichbar mit den drei Ruhepositionen, die Nilsson beschreibt. Da sie jedoch einen Diskurs einer sitzenden Person analysiert hat, können nur Vergleiche mit dem informellen Register gezogen werden. Beispielsweise *in lap* ist auch da erkennbar.

Die Kategorie ‚halten‘ ist mit den *sign fragment* von Nilsson und den *fragment buoys* gemäss Liddell et al. vergleichbar. Dieses ‚halten‘ wurde jedoch nur nach den lexikalisierten Zweihandgebärden als solches bestimmt. Betrachtet man jedoch die Transkriptionen, ist es insbesondere im informellen Register 14 Mal so, dass bei den produktiven Zweihandgebärden, also den polymorphemischen Verben, die nichtdominante Hand länger in einer Form gehalten wird, während die dominante weitererzählt. Diese Beobachtung kann auch zweimal im formellen Register gemacht werden. Beim einen Mal bezieht sich die dominante Hand danach sogar mit Index darauf (siehe Abb. 23). Vier Gebärden später wird dieser Bezug – diesmal auch mit IX der nichtdominanten Hand, wiederholt (vgl. Anhang 7.1a Glosse 102).

Abb. 23 halten einer sbf-Gebärde

Abb. 24 IX-4 Präsentation

Die Bewegungen, die sowohl bei der ‚NK‘, als auch bei der ‚halten‘ Kategorie festgestellt werden konnten, mögen im ersten Moment erstaunen, weil man da eher keine Bewegung erwartet. Sie können jedoch mit der Aussage von Fuchs (vgl. Kap.2.2.1) über die kleinen phonetischen Bewegungen für einen natürlichen Gebärdenfluss erklärt werden.

Bei den Aufzählungen, die im gefilmten Vortrag vorkommen, erkennt man die so genannten *list buoys* wie sie Liddell et al. beschreiben (vgl. Kap. 2.2.3.1). Die alleinigen Vorkommnisse dieser Aufzählungen im formellen Register bestätigen die Feststellung von Hansen, dass Fingerorte vor allem in sachlichen Texten auftreten (vgl. Kap. 2.2.4). Bei jedem Auftreten werden die einzelnen Punkte hintereinander produziert. Zu 76% wird dabei mit der dominanten Hand darauf verwiesen. Wie Abbildung 24 veranschaulicht, wird einmal die Handform im Anschluss an die Aufzählung als IX auf die Präsentation benutzt, um nochmals zu verdeutlichen, um welche Punkte es sich dabei handelt.

Anticipation, wie sie Zimmer in ihrer Untersuchung beobachtet (vgl. Kap. 2.3.2), kann nur einmal erkannt werden. Es handelt sich dabei, um das ‚Blatt Papier‘, welches bereits vor dem SCHREIBEN ‚bereit liegt‘ (siehe Abb. 25).

Abb. 25 *anticipation*

Ein Wechsel der Dominanz, was sowohl Nilsson, wie auch Zimmer beschreiben, tritt nur im beratenden Register auf. Die dominante Hand hält dabei jedoch stets einen Gegenstand. Da dies ansonsten nicht zu beobachten ist, scheint es Personen abhängig zu sein, ob diese Möglichkeit als Diskursstrukturierung eingesetzt wird oder nicht.

Einhandgebärden, die mit beiden Händen ausgeführt werden, bezeichnet Nilsson als *mirroring* oder *doubling* (vgl. Kap. 2.2.2). Diese gibt es in dieser Untersuchung vorwiegend im formellen Register, aber auch nicht sehr oft. Da die dominante Hand nicht analysiert wurde, kann nicht festgestellt werden, um welche der beiden Kategorien von Nilsson es sich dabei handelt.

Polymorphemische Verbkonstruktionen mit beiden Händen scheinen in den verschiedensten Gebärdensprachen vorzukommen. Da aber nach unterschiedlichen Verbklassen ‚gearbeitet‘

wird, können da nur schwer Vergleiche gezogen werden. Auffallend ist aber, dass diese Form der Produktion vor allem im informellen Register genutzt wird. Betrachtet man die Dauer aller vier Möglichkeiten (fb, sbf, sbw, hh) macht sie da bei der nichtdominanten Hand 55% aller Kategorien aus (vgl. Abb. 8). Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass in einer informellen Situation erstens das Gegenüber die Möglichkeit hat nachzufragen und zweitens, da man sich gut kennt, vieles auch ohne Konvention verstanden wird. Im formellen Register tauchen die produktiven Gebärden nämlich nur in 8% auf (vgl. Abb. 8). Interessanterweise wird da diese Form genutzt, um einen Fachbegriff zu übermitteln. ‚Sich bewegen‘ – Gebärden findet man nur im beratenden Register, was mit dem Thema zu tun haben mag. Diese Form wird da genutzt, um zu erklären wie das Gerät funktioniert.

Obwohl das Verweisen auf eine Präsentation auch von hörenden Rednern gemacht wird, können doch Unterschiede dazu festgestellt werden. In der Gebärdensprache wird häufig ein stärkerer Bezug geschaffen. Dies hat auch das oben erwähnte Beispiel mit der Aufzählung gezeigt (vgl. Abb. 24). Möglicherweise kann man sie mit den von Liddell et al. beschriebenen *theme buoys* oder aber den *pointer buoys* vergleichen (vgl. Kap. 2.2.3.2 & 2.2.3.4). Wie bereits erwähnt, wurde standardmässig die Handform 4 notiert auch wenn die Testperson mit dem Mittelfinger auf die Präsentation verweist, weil die Autorinnen dies als Eigenart der Testperson erachten.

Bei der vorliegenden Untersuchung bestätigt sich die Aussage von Boyes Braem und Tissi, dass je formeller das Register ist, öfters mit beiden Händen gebärdet wird (vgl. Kap. 2.3.2). Dies zeigt sich daran, dass eine lange Dauer des Einsatzes der nichtdominanten Hand sowie der vorkommenden lexikalisierten 2-Hand-Gebärden zu sehen ist. Die längere Einsatzdauer der nichtdominanten Hand im formellen Register liegt vermutlich auch daran, dass die nichtdominante Hand oft im Einsatz war, um auf die Präsentation zu verweisen. Auch der grosszügige Gebärdenraum und die grösseren Bewegungen im formellen Register laut Boyes Braem und Tissi sowie Zimmer scheinen sich zu bestätigen (vgl. ebd.). Dies aufgrund der zahlreichen Einträge bei den ‚grossen‘ Gelenkbewegungen (Schulter, Ellbogen) und der Ausführungsstelle, die bis in den Bereich ‚3‘ (weit weg vom Körper) hinein reicht. Dass die Gebärden gemäss Boyes Braem und Tissi in Richtung des intimen Registers näher am Körper ausgeführt werden, kann bei der nichtdominanten Hand hier im informellen Register nicht unbedingt festgestellt werden (vgl. ebd.). Die Einträge während des Gebärdens liegen selten im Bereich ‚1‘ (nah am Körper), jedoch sind zahlreiche Einträge dort vorhanden, wenn die nichtdominante Hand im Schoss ruht, also nicht kommuniziert. Eine hohe Zahl von Handgelenk- und Fingerbewegungen im informellen Register gemäss Boyes Braem und Tissi kann diese Untersuchung bei der nichtdominanten Hand nicht bestätigen (vgl. ebd.). Das mag jedoch daran liegen, dass die nichtdominante Hand im erwähnten Register oft nicht gebärdet und die Einträge ‚KB – Keine Bewegung‘ vermehrt vorkommen.

5.2 Empfehlungen für die Gebärdensprachpraxis

Die Untersuchung hat bewiesen, dass die nichtdominante Hand auch ausserhalb von Zweihandgebärden aktiv ist. Für Lernende der Gebärdensprache lohnt es sich auch mal zu beobachten, wie sich die nichtdominante Hand in Einhandgebärden verhält, damit dies in der eigenen Produktion bewusst angewendet werden kann. Dadurch wird diese natürlich und flüssig. An dieser Stelle soll nochmals auf die Aussage von Fuchs (2004) hingewiesen werden, dass die nichtdominante Hand bei Einhandgebärden nicht einfach verschwindet, sondern stets sichtbar ist und auch Bewegungen ausführen kann. Es ist wichtig, dass man sich für eine phonetisch adäquate Produktion dieses Verhaltens bewusst ist (vgl. S. 203). Insbesondere in Texten, die vorbereitet werden können, also eher vom formellen Register sind, kann man sich genau überlegen, wo die Hand wie eingesetzt wird und ob man dann Bezug darauf nimmt oder nicht.

5.3 Auswertung der Untersuchung

Der anfängliche Wunsch der Verfasserinnen dieser Arbeit ist es gewesen, Gebärdensprachproduktionen in mehreren Registern von je zwei Testpersonen auf Video aufzunehmen. Dabei hätte ein Vergleich stattfinden und geprüft werden können, ob sich die untersuchten Parameter bei beiden Testpersonen ähnlich verhalten. Leider musste die Untersuchung schliesslich auf eine einzige Testperson begrenzt werden, weil es sich in der gegebenen Zeitspanne als schwierig herausstellte, eine zweite geeignete Testperson mit den notwendigen zeitlichen Ressourcen zu finden. Diese Tatsache machte es dafür möglich, dass Gebärdensprachproduktionen der vorhandenen Testperson in nicht weniger als drei Registern aufgenommen wurden und zudem längere Ausschnitte für die Transkription und Analyse gewählt werden konnten. Eine Reflexion der Ergebnisse gemeinsam mit der Testperson war ebenfalls aufgrund den knappen zeitlichen Ressourcen leider nicht mehr möglich.

Es ist zu bemerken, dass im informellen Register mit schnellerem Tempo gebärdet wurde als bei den beiden anderen Videoaufnahmen. Dies hatte zur Folge, dass die einzelnen Bilder teilweise undeutlicher zu sehen waren, was die Detailanalyse erschwerte. Die Transkriptionsarbeit und Detailanalyse gestaltete sich besonders durch die notwendige Erarbeitung von Standards sehr zeitintensiv. In einem ersten Schritt mussten Unklarheiten beim Verständnis einzelner Gebärden beseitigt werden. Anschliessend galt es beispielsweise zu diskutieren wann eine Gebärde beginnt und wann sie endet oder für welche Kategorien man sich entscheidet. Es war auch keinesfalls immer klar zu sagen, ob die gesehene Bewegung überhaupt als Gebärde zählt oder eventuell als ‚Geste‘ zu verstehen sei. All diese Fragen waren spannend, konnten aber manchmal nur mittels langwieriger Recherchen gelöst werden.

Mit dem Programm ELAN wurde eine gute Möglichkeit gefunden, um die Transkriptionen schön leserlich anfertigen zu können (vgl. Max Planck Institute for Psycholinguistics, 2013,

o. S.). Bei der Detailanalyse hätten die Autorinnen zuerst gerne auf das Notationssystem HamNoSys, das Hamburger Notationssystem für Gebärdensprachen, zurückgegriffen (vgl. Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser, 2013a, o. S.). Es stellt sich jedoch als schwierig heraus dieses mit dem ELAN in Einklang zu bringen, weshalb man sich schlussendlich für ein eigens kreierte Auswertungssystem entschied. Obwohl die Daten aus dem ELAN ins Programm Excel exportiert werden konnten, stiess man bei der automatischen Auswertung an Grenzen, weshalb teilweise unterstützende manuelle Auszählungen und Berechnungen notwendig wurden. Auch die technischen Mittel, hier Aufnahmen mit zwei Kameras (eine frontal, die andere seitlich) waren besonders für die Analyse der Ausführungsstelle wohl eher spärlich gewählt worden. So wäre besonders für den Entscheid, ob die Ausführung nah, mittel oder weit weg vom Körper ausgeführt sei, eine dritte Kamera von oben sicherlich für die Zukunft zu empfehlen.

5.4 Ausblick

Die vorliegende Untersuchung hat eine Basis geschaffen auf der nun in verschiedene Richtungen weiter aufgebaut werden kann. Selbstverständlich wäre es interessant, einmal mehr als eine Testperson zu untersuchen, damit verallgemeinernde Aussagen beim Vergleich zwischen den Probanden möglich gemacht werden könnten. Weitere Forschung könnte auch zeigen, ob es innerhalb eines Registers Unterschiede geben kann. Insbesondere das beratende Register könnte durchaus auch sitzend stattfinden, was sicherlich Auswirkungen auf die Positionen der nichtdominanten Hand hätte. Interessant kann auch ein Vergleich zwischen den Geschlechtern sein. Möglicherweise wird auch eine linkshändige Person die nichtdominante Hand anders einsetzen, als dies eine rechtshändige tut. Eine weitere spannende Untersuchung wäre der Vergleich zwischen der dominanten und nichtdominanten Hand in den verschiedenen Parametern.

6. Verzeichnisse

6.1 Literatur- und Medienverzeichnis

- Becker, C. (1997). *Zur Struktur der Deutschen Gebärdensprache*. Trier: Wissenschaftlicher Verlag.
- Boyes Braem, P. (1995a). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung. Internationale Arbeiten zur Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser* (Band 11, 3. Auflage). Hamburg: Signum Verlag
- Boyes Braem, P. (1995b). *Informationsheft Nr. 27. Eine Untersuchung über den Einfluss des Erwerbsalters auf die in der deutschsprachigen Schweiz verwendeten Formen von Gebärdensprache*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen (VUGS).
- Boyes Braem, P. & Tissi, K. (1999 – überarbeitet 2010). *Register in der DSGS-Linguistik – Merkmale*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ebbinghaus, H. (1998). Warum deutsche Wörter wesentliche Bestandteile der Deutschen Gebärdensprache sind (Teil1). *Das Zeichen*, 45, S. 443-451.
- Edmondson, W. & House, J. (2011). *Einführung in die Sprachlehrforschung*. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Fuchs, B. (2004). *Phonetische Aspekte einer Didaktik der Finnischen Gebärdensprache als Fremdsprache*. [Elektronische Version] Jyväskylä: University Printing House. Internet: <https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/13429> [20.11.2011]
- GS-Media (Produktionsunternehmen). (2004). *Gebärdensprachkurs Deutschschweiz Stufe 2. Linguistischer Kommentar*. [CD]. Zürich: Schweizerischer Gehörlosenbund Deutschschweiz.
- GS-Media (Produktionsunternehmen). (2005a). *Gebärdensprachkurs Deutschschweiz Stufe 3. Linguistischer Kommentar*. [CD]. Zürich: Schweizerischer Gehörlosenbund Deutschschweiz.
- GS-Media (Produktionsunternehmen). (2005b). *Gebärdensprachkurs Deutschschweiz Stufe 4. Linguistischer Kommentar*. [CD]. Zürich: Schweizerischer Gehörlosenbund Deutschschweiz.
- Guasti, M.T. (2011). Der Erstspracherwerb. In S. Buttaroni (Hrsg.), *Wie Sprache funktioniert. Einführung in die Linguistik für Pädagoginnen und Pädagogen* (S. 159-208). Hohengehren: Schneider Verlag.

- Guiard, Yves (1987) Asymmetric Division of Labor in Human Skilled Bimanual Action: The Kinematic Chain as a Model. [Elektronische Version-(leicht gekürzte Fassung des Artikels)]. *Journal of Motor Behavior*, 19, S. 486-517. Internet: http://cogprints.org/625/1/jmb_87.html [11.01.2013]
- Hansen, M. (2008). Raum und Körperrnutzung in Texten der Deutschen Gebärdensprache (DSG). Teil 1: Textkohäsion und Referenzstrukturen. *Das Zeichen*, 79, S. 274-284.
- Hansen, M., Hessmann, J. & Barbeito Rey-Geissler, P. (2010). Form und Funktion von Fingerorten in unterschiedlichen DGS-Textsorten. *Das Zeichen*, 86, S. 482-501.
- Haug, T. (2010a). *Vertiefung in die Sprachwissenschaften – 5. März 2010*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Haug, T. (2010b). *Vertiefung in die Sprachwissenschaften 2 – 2. Dezember 2010*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Haug, T. (2011). *Einführung in Forschung und Entwicklung – 3. März 2011*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- House, J. (1997). *Translation Quality Assessment – A Model Revisited*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Inachin, K. T. (2010). Die linke Hand. In M. Gadebusch Bondio (Hg.), *Die Hand. Elemente einer Medizin- und Kulturgeschichte*. (S. 335-356). Berlin: LIT Verlag.
- Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser. (2013a). *DGS-Korpus*. Internet: <http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/index.php/hamnosys.html> [1.2.2013].
- Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser. (2013b). *Glossar linguistischer Fachbegriffe*. Internet: <http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/glex/intro/glossar.htm> [13.1.2013].
- Johnston, T. & Schembri, A. (2007). *Australian Sign Language. An Introduction to sign language linguistics*. New York: Cambridge University Press.
- Joos, M. (1967). *The five clocks – a linguistic excursion into the five styles of English usage*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Halliday, M. A. K. (1993). *Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning*. (8. Auflage). New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc.

- Kaindl, K. (2006). Evaluierung von Translationsleistungen. Übersetzungskritik. In M. Snell-Hornby, H. G. Hönig, P. Kussmaul & P. A. Schmitt (Hrsg.), *Handbuch Translation*. (Zweite, verbesserte Auflage). (S. 373-378). Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH.
- Konrad, R. (1999). Eine Gebärde ist eine Gebärde ist eine Gebärde – In der Gebärdensprachlexikographie nichts Neues?. *Das Zeichen*, 50, S. 654-657.
- Konrad, R. (2011). *Die lexikalische Struktur der Deutschen Gebärdensprache im Spiegel empirischer Fachgebärdensprachlexikographie*. Tübingen: Narr Verlag.
- Langer, G. (2005). Bilderzeugungstechniken in der Deutsche Gebärdensprache. *Das Zeichen*, 70, S. 254-270.
- Liddell, S. K., Vogt-Svendsen, M. & Bergman, B. (2007). A crosslinguistic comparison of buoys. Evidence from American, Norwegian, and Swedish Sign Language. In M. Vermeerbergen, L. Leeson & O. Crasborn (Hrsg.), *Simultaneity in Signed Languages. Form and function* (S. 187-215). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Lötscher, H. (2011). Beobachtung. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller & A. Tettenborn (Hrsg.), *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten. Ein Studienbuch für Bildungswissenschaften* (2. Auflage) (S. 186-196). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Max Planck Institute for Psycholinguistics. (2013). *The language archive*. Internet: <http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan> [1.2.2013].
- Mayering, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayering, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (10., neu ausgestattete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Nilsson, A. (2007). The non-dominant hand in Swedish Sign Language discourse. In M. Vermeerbergen, L. Leeson & O. Crasborn (Hrsg.), *Simultaneity in Signed Languages. Form and function* (S. 163-186). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Nishio, R. & Konrad, R. (2010). *Segmentierung. DGS-Korpus-Projekt*. Unveröffentlichtes projektinternes Arbeitspapier. Universität Hamburg.
- Papaspyrou, CH., Meyenn, A., Matthaei, M. & Herrmann, B. (2008a). *Grammatik der Deutschen Gebärdensprache aus der Sicht gehörloser Fachleute*. Seedorf: Signum Verlag.
- Papaspyrou, CH., Meyenn, A., Matthaei, M. & Herrmann, B. (2008b). *Grammatik der Deutschen Gebärdensprache aus der Sicht gehörloser Fachleute* [DVD]. Seedorf: Signum Verlag.

- Prillwitz, S. (1985). *Skizzen zu einer Grammatik der Deutschen Gebärdensprache*. Hamburg: Forschungsstelle Deutsche Gebärdensprache.
- Sandler, W. (1993). Hand in hand: The roles of the nondominant hand in Sign Language Phonology. *The Linguistic Review*, 10, S. 337-390.
- Sandler, W. (2003). Sign Language Phonology. In William Frawley (Ed.), *The Oxford International Encyclopedia of Linguistics*.
- Sandler, W. (2006). Phonology, phonetics and the nondominant hand. In L. Goldstein, D. H. Whalen, C. Best, (Eds.), *Papers in Laboratory Phonology: Varieties of Phonological Competence* (S. 185-212). Berlin: Mouton-de Gruyter.
- Schmid, K., Zumsteg, M. (2010). *Die Funktion der nichtdominanten Hand bei der Produktion von sbf-/sbw-Verben (ausserhalb von konstruierter Rede)*. Unveröffentlichte Seminararbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Szagan, G. (2006). *Sprachentwicklung beim Kind*. (vollständig überarbeitete Neuausgabe). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Tissi, K. (o. J.). *Register im Sprachkontext*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tissi, K. (o. J.). *Anleitung: Glossen – Transkription*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Wilson, F. R. (2000). *Die Hand – Geniestreich der Evolution. Ihr Einfluss auf Gehirn, Sprache und Kultur des Menschen*. Stuttgart: Klett Cotta.
- Wolff, D. (1993). Sprachbewusstsein und die Begegnungen mit Sprachen. *Die Neueren Sprachen*, 92, S. 510-531.
- Zimmer, J. (1989). Toward a Description of Register Variation in American Sign Language. In C. Lucas (Editor), *The sociolinguistics of the deaf community*. (S. 253-272). San Diego: Academic Press, Inc.

6.2 Abbildungsverzeichnis

S. 14	Abb. 1	SHOW	Sandler, 1993, S. 346
S. 14	Abb. 2	LEAD	Sandler, 1993, S. 346
S. 19	Abb. 3	Übliche list buoys in ASL, SSL und NSL	Liddell et al., 2007, S. 190
S. 20	Abb. 4	Pointer buoys in ASL, SSL und NSL	Liddell et al., 2007, S. 212
S. 34	Abb. 5	Verbklassen gemäss Boyes Braem und Engberg-Pedersen	Haug, 2010a, o. S.
S. 38	Abb. 6	Auszug aus Liste der Handformen der DSGS mit Zahlencode	vgl. Boyes Braem, 1995a, S. 20
S. 38	Abb. 7	Ausführungsstellen im Raum nach Papaspyrou et al.	Papaspyrou et al., 2008b, Ordner files – pic
S. 41	Abb. 8	Relative Dauer der Kategorien pro Register	
S. 42	Abb. 9	Relative Häufigkeit der Kategorien pro Register	
S. 44	Abb.10	halten (SCHIFF)	Bild aus informellem Register Glosse 21
S. 44	Abb.11	IX Präsentation	Bild aus formellem Register Glosse 26
S. 45	Abb.12	NK	Bild aus beratendem Register Glosse 47
S. 45	Abb.13	fb-GERÄT-HALBKUGEL	Bild aus informellem Register Glosse 7
S. 47	Abb.14	fb-DREIECK	Bild aus formellem Register Glosse 109
S. 47	Abb.15	sbw-SCHNEIDEN-Klingen	Bild aus beratendem Register Glosse 30
S. 48	Abb.16	sbf-GEHALTEN WERD.-Telefonhörer	Bild aus informellem Register Glosse 79
S. 48	Abb.17	hh-HALTEN-Blatt	Bild aus informellem Register Glosse 49
S. 50	Abb.18	DREI	Bild aus formellem Register Glosse 61
S. 50	Abb.19	TJA	Bild aus formellem Register Glosse 31
S. 51	Abb.20	*SICHER	Bild aus beratendem Register Glosse 25
S. 51	Abb.21	VERSTEHEN	Bild aus formellem Register Glosse 4
S. 55	Abb.22	Einsatzdauer dominante/nichtdominante Hand pro Register	
S. 56	Abb.23	halten einer sbf-Gebärde	Bild aus formellem Register Glosse 100
S. 56	Abb.24	IX-4 Präsentation	Bild aus formellem Register Glosse 65
S. 57	Abb.25	<i>anticipation</i>	Bild aus informellem Register Glosse 51

Abb. 10-21 und 23-25 wurden aus dem Videomaterial nachgezeichnet von M. Zumsteg

6.3 Tabellenverzeichnis

S. 16-17	Tab. 1	Die verschiedenen Erscheinungsformen der NDH in SSL	vgl. Nilsson, 2007, S. 165-180
S. 21	Tab. 2	Register-Kategorien gemäss House	vgl. Kaindl, 2006, S. 375
S. 22	Tab. 3	Die fünf styles nach Martin Joos	Joos, 1967, S. 11
S. 35-36	Tab. 4	Kategoriensystem	
S. 40	Tab. 5	Häufigkeit und Dauer der verschiedenen Kategorien in den drei Registern	
S. 43	Tab. 6	Die einzelnen Parameter der Kategorie ‚halten‘	
S. 46	Tab. 7	Die einzelnen Parameter der Kategorie ‚NK‘	
S. 49	Tab. 8	Die einzelnen Parameter der Kategorie ‚Handhabung‘	
S. 50	Tab. 9	Die einzelnen Parameter der Kategorie ‚übrige Gebärden‘	
S. 54	Tab. 10	Einsatzdauer der nichtdominanten Hand	
S. 54	Tab. 11	Einsatzdauer der dominanten Hand	

7. Anhang

7.1a Transkription formelles Register

00:02:11.200 00:02:11.400 00:02:11.600 00:02:11.800 00:02:12.000 00:02:12.200 00:02:12.400 00:02:12.600 00:02:12.800 00:02:13.000 00:02:13.200

Mun [129] literatur wie

Do [74] GEHÖREN

Nic [109] NK sbf-SEIN-literatur

Lexi [108] LITERATUR WIE SATZ++

Han [108] 2

Gels [114] Eb KB

Aust [112] Ok2v

00:02:13.400 00:02:13.600 00:02:13.800 00:02:14.000 00:02:14.200 00:02:14.400 00:02:14.600 00:02:14.800

Mun [129] nicht das selbe wie gesprochen

Do [74] NICHT SPRECHEN

Nic [109] halten (SATZ) NK halten (GLEICH)

Lexi [108] 36 4 GLEICH+links GLEICH GLEICH+recht

Han [108] 4

Gels [114] Eb Sch KB

Aust [112] Ok2v Ok2v

00:02:15.000 00:02:15.200 00:02:15.400 00:02:15.600 00:02:15.800 00:02:16.000 00:02:16.200 00:02:16.400 00:02:16.600 00:02:16.800 00:02:17.000

Mun [129] oder fach

Do [74] TITEL

Nic [109] halten (ODER) NK

Lexi [108] ODER THEMA GRUPPE

Han [108] KH

Gels [114] Eb Sch

Aust [112] Ok2v

00:02:17.100 00:02:17.200 00:02:17.300 00:02:17.400 00:02:17.500 00:02:17.600 00:02:17.700 00:02:17.800 00:02:17.900 00:02:18.000 00:02:18.100 00:02:18.200 00:02:18.300

Mun [129] nicht gleich unterschiede

Do [74] NICHT GEB

Nic [109] NICHT halten (GL)

Lexi [108] GLEI GLEICH GLEICH+links VERSCHIEDEN+ VERSCHIEDEN VERSC

Han [108] 4 KH

Gels [114] Eb Sch

Aust [112] Ok2v Ok2v

00:02:18.400 00:02:18.600 00:02:18.800 00:02:19.000 00:02:19.200 00:02:19.400 00:02:19.600 00:02:19.800 00:02:20.000 00:02:20.200 00:02:20.400 00:02:20.600

Mun [129] GEBEN mischsprache sprach

Do [74] NK

Nic [109] IX-B Präsentation IX Präsentation

Lexi [108] 2 4 MISCHUNG SPRACHE+

Han [108] KH

Gels [114] Sch KB

Aust [112] Ok2v Ok3l

Timeline: 00:02:32.000 to 00:02:33.400

Mun [N29]	ort	abhängen
Do [P4]	ÄH-M	
Nic [N097]	SCHIEDEN	halten (ORT) 37
Lexi [N098]	36	ORT
Han [N099]	31	3
Gels [N14]	KB	KB
Ausf [N12]	Ok2v	Ok2v

Timeline: 00:02:33.600 to 00:02:35.600

Mun [N29]	wo	thema	andere	regist
Do [P4]				
Nic [N097]	FRAGE-HÄNDE	ORT	THEMA	ANDERS
Lexi [N098]				REG
Han [N099]				
Gels [N14]				
Ausf [N12]				

Timeline: 00:02:36.000 to 00:02:38.500

Mun [N29]	register	verwenden	oder	SPRECHEN	NATÜRLICH
Do [P4]			TJA		
Nic [N097]	REGISTER	BENUTZEN	GEBÄRDEN	38	NATÜRLICH 40
Lexi [N098]					
Han [N099]			3	12	3
Gels [N14]			Sch	KB	Sch
Ausf [N12]			Ok2v	Ok2v	Ok2v

Timeline: 00:02:39.000 to 00:02:41.500

Mun [N29]		oder	dialekt
Do [P4]		ÄH	
Nic [N097]	IX Präsentation 41	IX Präsentation 42	NK 43
Lexi [N098]			DIALEKT GS
Han [N099]	4	4	KH
Gels [N14]	KB	KB	Eb
Ausf [N12]	Ok3l	Ok3l	Ok3l

Timeline: 00:02:42.000 to 00:02:43.800

Mun [N29]	oder	dialekt	auch	sch...
Do [P4]		DIALEKT LS	AUCH	
Nic [N097]		NK 44	IX Präsentation 45	NK 46
Lexi [N098]	ODER			SCHICHT
Han [N099]	1		4	
Gels [N14]	Sch		KB	Eb
Ausf [N12]	Ok2v		Ok3l	

Timeline: 00:02:44.000 to 00:02:49.000

Mun (P29) | schichtensprache | bedeutet | diese | schicht | andere | dial

Do (P4) | halten (BEISPIEL) | 47

Nic (P09) | ICHT | SCHICHT+ | SPRACHE | BEISPIEL | GRUPPE | SCHICHT | ANDERS | DIA

Lex (P08) | 2 | 3

Han (P09) | Eb | KB | Hg

Gels (P14) | Ok2v

Aust (P12)

Timeline: 00:02:49.400 to 00:02:51.000

Mun (P29) | verwe... | andere | dialekt

Do (P4)

Nic (P09)

Lex (P08) | TGS | BENUTZEN | ANDERS | ANDERS-rechts | DIALEKT GS-rechts

Han (P09)

Gels (P14)

Aust (P12)

Timeline: 00:02:51.500 to 00:02:55.000

Mun (P29) | nur | geografisch | auch | beruf | MB unverständlich

Do (P4) | halten (DIALEKT GS) | 48 | halten (GEOGRAFIE) | 49

Nic (P09) | NUR | GEOGRAFIE | BERUF | ZUSAMMENHÄNGEN

Lex (P08) | s

Han (P09) | 2 | 3

Gels (P14) | Sch

Aust (P12) | Ok2v

Timeline: 00:02:55.200 to 00:02:56.800

Mun (P29) | verschieden | dialekt

Do (P4) | IX-B Präsentation | 50

Nic (P09) | VERSCHIEDEN | DIALEKT GS

Lex (P08)

Han (P09) | 2

Gels (P14) | Sch

Aust (P12) | Ok2l | K2l

Timeline: 00:02:57.000 to 00:03:01.500

Mun (P29) | dritte | stil | MB unverständlich | wie

Do (P4) | IX nd-Hand

Nic (P09) | tion | ZWEI | 51 | DRITTENS | DREI | 53 | NK | 54

Lex (P08) | FORM | WIE

Han (P09) | 26 | 25 | KH

Gels (P14) | Eb | KB | Eb | Hg | Sch | KB

Aust (P12) | 2l | Ok3l | K3l | K2l | Ok2v | Ok2v

Timeline view showing linguistic data from 00:03:01.500 to 00:03:04.000. The main text is "sprachstil" followed by "anwenden".

Mun (N29)	e								
Do (P4)									
Nic (N09)								halten (ANWE	55
Lex1 (N09)	E		SPRACHFORM				ANWENDEN		
Han (N09)									27
Gels (N14)									Hg
Aust (N12)									Ok2v

Timeline view showing linguistic data from 00:03:04.400 to 00:03:06.400. The main text is "vier".

Mun (N29)				vier					hoch
Do (P4)		GEBEN							HÖHER
Nic (N09)	ANWENDEN)	NK		VIER		IX Präsentation			HÖHER
Lex1 (N09)									59
Han (N09)		3		21		4			12
Gels (N14)		KB		KB		Sch			Sch
Aust (N12)		Ok2v		K2v		Ok3l			Ok2v

Timeline view showing linguistic data from 00:03:06.500 to 00:03:12.500. The main text is "und".

Mun (N29)	hoch	poetsch	stil		und	standardsprache		und	umgangssprache
Do (P4)	HÖHER				IX nd-Hand			IX nd-Hand	
Nic (N09)	HÖHER				ZWEI			DREI	
Lex1 (N09)		POESIE	FORM			STANDARDSPRACHE			MISCHUNG-SPRACHE
Han (N09)	12				31			25	
Gels (N14)	Sch				KB			KB	
Aust (N12)	Ok2v	K2v			Ok2v			Ok2v	

Timeline view showing linguistic data from 00:03:12.500 to 00:03:14.500. The main text is "oder".

Mun (N29)	gssprache			oder				vulgärsprache	
Do (P4)					ANFÜHRUNGSZEICHEN				
Nic (N09)					ANFÜHRUNGSZEICHEN				
Lex1 (N09)	IUNG-SPRACHE			ODER				BILLIG	SPRACHE
Han (N09)								27	
Gels (N14)								KB	
Aust (N12)								Ok2v	

Timeline view showing linguistic data from 00:03:15.500 to 00:03:19.000. The main text is "diese".

Mun (N29)		gib		diese					
Do (P4)		GEBEN		IX nd-Hand					
Nic (N09)		NK		VIER		IX-VIER Präsentation			
Lex1 (N09)	E								
Han (N09)		3		21		21			
Gels (N14)		KB		Sch		Sch			
Aust (N12)		Ok2v		Ok2v	K2v			K3l	Ok3l

Timeline: 00:03:32.500 to 00:03:35.500

Mun (1:29): beispiel, kanton, brot

Do (74): KANTON, OBJEKT-Kanton**

Nic (1:09): NK [berührt anderen Arm], NK

Lexi (1:08): BEISPIEL, 84, 85, BROT

Han (1:08): 3, 3

Gele (1:14): kB, kB

Ausf (1:12): Ok1v, Ok1v

Timeline: 00:03:36.000 to 00:03:38.500

Mun (1:29): brot, oder, brot, vers

Do (74): sbw-SCHNEIDEN-Messer

Nic (1:09): hh-HALTEN-Brot, 86

Lexi (1:08): BROT, ODER, VER

Han (1:08): 5

Gele (1:14): kB

Ausf (1:12): Ok2v

Timeline: 00:03:38.600 to 00:03:40.200

Mun (1:29): verschiedene

Do (74): OBJEKT-Kanton***

Nic (1:09): NK

Lexi (1:08): VERSCHIEDEN, 87, TREFFEN

Han (1:08): 5

Gele (1:14): kB

Ausf (1:12): Ok2v

Timeline: 00:03:40.400 to 00:03:41.800

Mun (1:29): kann, verstehen, trotzdem

Do (74): KÖNNEN, VERSTEHEN, TROTZDEM

Nic (1:09): NK, NK, VERSTEHEN, halten (UNTEREINANDER), 88, 89, 90, 91

Lexi (1:08): UNTEREINANDER

Han (1:08): KH, 12, 11, 4

Gele (1:14): Sch, Sch, Eb, Sch

Ausf (1:12): Ok2v, Ok2v, K2v, Ok2v

Timeline: 00:03:42.000 to 00:03:45.000

Mun (1:29): sprache, verschiedene, dialekt, dialekte, da

Do (74): SEIN (der Kantone), TJA

Nic (1:09): SEIN (der Kantone), TJA, 92, 93

Lexi (1:08): SPRACHE, VERSCHIEDEN, SPRACHE, DIALEKT GS, DA

Han (1:08): 3, 2, 3

Gele (1:14): Eb, Eb

Ausf (1:12): Ok2v, Ok2v

	00:03:57.500	00:03:58.000	00:03:58.500	00:03:59.000	00:03:59.500	00:04:00.000
Mus [125]	beispiel	mathematik			pythagoras	
Do [74]			AH		ft-DREIECK	
Nic [108]			AH		ft-DREIECK	
Lex [108]	BEISPIEL	MATHEMATIK	108		109	
Han [108]			3		4	
Gela [114]			Sch		Sch	KB
Aust [112]			Ok2v		Ok2v	

7.1b Transkription beratendes Register

Timeline: 00:03:12.400 to 00:03:14.200

Mun [73]	vorher		
Do [76]		TJA	
Nic [77]		TJA	!SO
Lexi [86]	VOR	56	57
Han [89]		3	3
Gels [82]		KB	Sch
Aust [81]		B2v	Ok2l Ok3l

Timeline: 00:03:14.500 to 00:03:18.500

Mun [73]	zum beispiel		
Do [76]		SO	
Nic [77]		SO	58
Lexi [86]	BEISPIEL		
Han [89]		3	
Gels [82]		Sch	
Aust [81]		Ok2l	

Timeline: 00:03:19.000 to 00:03:20.800

Mun [73]		für	sachen
Do [76]		FÜR	SACHEN
Nic [77]		NK (Gegenstand halten)	NK (Gegenstand halten)
Lexi [86]		59	60
Han [89]		KH	KH
Gels [82]		KB	KB
Aust [81]		Ok2v	Ok2v

Timeline: 00:03:21.200 to 00:03:22.400

Mun [73]		kann	
Do [76]		KÖNNEN	
Nic [77]	and halten]	NK (Gegenstand halten)	
Lexi [86]	61	62	
Han [89]		KH	
Gels [82]		KB	
Aust [81]		Ok2v	

Timeline: 00:03:22.500 to 00:03:26.000

Mun [73]	gurke	scheiben	
Do [76]		sbw-SCHNEIDEN-Scheiben	MOMENT
Nic [77]		NK (Gegenstand halten)	NK (Geger
Lexi [86]	GURKE (Gegenstand in NDH)	63	64
Han [89]		KH	KH
Gels [82]		KB	KB
Aust [81]		Ok2v	Ok2v

7.1c Transkription informelles Register

Mu [17]									
Do [127]			S-O-S			IX-2		ÄHM	
Nich [119]			NK			NK		NK	
Lexi [146]			9			10		11	
Han [127]			1s	KH		KH		KH	
Gele [139]			Eb		KB		KB	KB	
Ausst [134]			B2v	UB1v		UB1v		UB1v	

Mu [17]	namen								strich
Do [127]	SAGEN	NAME+		hh-DRÜCKEN		IX-2		HELFEN-MIR	tb-STRICH
Nich [119]	NK	NK		stf-SEIN-Objekt		NK		NK	tb-STRICH
Lexi [146]	12	13		14		15		16	17
Han [127]	KH	KH		2		5		KH	g
Gele [139]	KB	KB		Eb		Eb		KB	Sch
Ausst [134]	UB1v	UB1v		Ok2v		Ok2v	B2v	UB1v	Ok2v

Mu [17]	ch	punkt	punkt	strich	punkt	punkt			
Do [127]	STRICH-DÜNN	tb-PUNKT	tb-PUNKT	tb-STRICH-DÜNN	tb-PUNKT	tb-PUNKT			
Nich [119]									
Lexi [146]									
Han [127]				8					
Gele [139]		KB				Eb			
Ausst [134]									

Mu [17]			MB unverständlich						wer
Do [127]			IX-2						WE
Nich [119]			NK						halten (
Lexi [146]			18					KOMMUNIZIEREN	19
Han [127]			g						s
Gele [139]			KB						Sch
Ausst [134]			Ok2v						Ok2v

Mu [17]	wenn					schiff			
Do [127]	WENN	WEIT							
Nich [119]	then (KOM)	NK							
Lexi [146]								SCHIFF	
Han [127]		KH		30					
Gele [139]		Eb							
Ausst [134]		2v		Ok2v					

Timeline view showing a sequence of events from 00:03:56.800 to 00:03:58.600. The interface includes a vertical axis with labels: Mu (37), Do (127), Nich (115), Lexi (48), Han (127), Gela (139), and Aust (134). The horizontal axis shows time intervals with the following text labels: nicht mehr, mehr, NEIN, WAS, TREFFEN, KOMMUNIZIEREN, and FRAGE-HÄNDE.

Timeline view showing a sequence of events from 00:03:58.800 to 00:04:00.000. The interface includes a vertical axis with labels: Mu (37), Do (127), Nich (115), Lexi (48), Han (127), Gela (139), and Aust (134). The horizontal axis shows time intervals with the following text labels: ABER, SCHULE, GEHEN-ZU, halten (FRAGE-HÄNDE), NK, 112, 113, 114, 115, 3, KH, Z, 4, KB, Eb, and Ok2v.

Hauptzeile: Symbole für Gebärdenzeichen

In der Hauptzeile werden die manuelle Gebärdenzeichen notiert

Glossen in Grossbuchstaben:	z.B. HAUS, EINVERSTANDEN, etc...
Personalpronomen IX = Handform wie Zeigefinger:	ICH oder IX-1 (1. Person) DU oder IX-2 (2. Person) ER/SIE oder IX-3 (3. Person) WIR oder IX-1-pl (1. Person, plural) WIR oder IX-SCH-1-pl (1. Person, plural) IHR oder IX-2-pl (2. Person, plural) IHR oder IX-SCH-2-pl (2. Person, plural) SIE oder IX-3-pl (3. Person, plural) SIE oder IX-SCH-3-pl (3. Person, plural)
IX-SCH = Handform: SCH	WIR- oder IX-pl-4, 5 wir (zu viert/zufünft mit mir)
Referenzpunkt / Index	IX a(Frau), IX a
Possesiv-Pronomen	MEIN oder POSS-1 DEIN oder POSS-2 SEIN oder POSS-3 EUER oder POSS-3-pl
Übereinstimmende / flektierende Verben	a_GEBEN_b
Raumverben	a_LAUFEN_b
Sich bewegen Sich befinden	sbw-FAHREN-velo-bergauf sbf-STEHEN-auto
„Handhabende“ Verben	hh-HERAUSNEHMEN-Einkaufswagen hh-STOSSEN-Einkaufswagen
Formbeschreibung	fb-HAARE-LOCKEN
Wiederholungen	PERSON ++
verortete Gebärde	BAUM-rechts-c, IX-c / TISCH-mitte-d, IX-d
Art und Weise der Handlung	GEBÄRDEN_schnell PUTZEN_immer wieder SAGEN_dauernd
Fingeralphabet	L-I-N-G-U-I-S-T-I-K
Gebärdenname <i>kursiv</i>	REGULA
nicht alleine mit einem deutschen Wort transkribiert werden können.	NOCH-NICHT
Rolle als Teiln.	Teiln. Frau FRAU hh-BEEREN-PLÜCKEN

Unterzeile: Symbole für Gebärdenzeichen

Mundbild in Kleinbuchstaben z.B. haus, klein, lawaleg (langweilig)

Mundform Zeichnen, oder in Wörter beschreiben.

7.3 Handformen der DSGS

7.4a Formelles Register: Glossen der NDH mit Detailanalyse

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
1	PERSON	18	Eb	Ok2v
2	NK	18	Eb	Ok2v
3	NK	KH	Eb	B2v
			KB	UB1v
4	VERSTEHEN	12	Eb	K2l
		11		K1v
5	NK	1	Sch	Ok1v
6	NATÜRLICH	3	Eb	Ok2v
7	TJA	3	Sch	Ok2v
8	IX Präsentation	4	KB	Ok3l
9	NK	KH	Sch	Ok3l
				Ok2l
10	halten (SPRACHE)	3	KB	Ok2v
			Eb	Ok2l
11	IX-B Präsentation	2	Eb	K3l
			KB	Ok2l
				Ok3l
12	halten (SPRACHE)	3	KB	Ok2v
			Sch	
13	NK	2	Eb	Ok2v
14	sbf-SEIN-literatur	2	KB	Ok2v
15	halten (SATZ)	36	Eb	Ok2v
16	NK	4	Eb	Ok2v
17	halten (GLEICH)	4	Sch	Ok2v
			KB	
18	halten (ODER)	KH	Eb	Ok2v
19	NK	KH	Sch	Ok2v
20	NICHT	4	Eb	Ok2v
21	halten (GLEICH)	4	Sch	Ok2v
22	NK	KH	Sch	Ok2v
23	IX-B Präsentation	2	Sch	Ok3l
24	IX Präsentation	4	Sch	Ok3l
			KB	
25	hh-WÄHLEN+	3	Eb	Ok2v
		36		K2v
26	IX Präsentation	4	Eb	Ok3l
			KB	
27	NK	4	KB	Ok3l
28	NK	4	Eb	K2v
29	HERKUNFT+	4	Eb	K2v
				Ok2v

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
30	NK	4	Eb	Ok2v
31	TJA	3	Sch	Ok2v
32	IX-SCH Präsentation	3	Eb	Ok3l
33	IX Präsentation	4	KB	Ok3l
34	NK	16	Sch	Ok2l
35	halten (VERSCHIEDEN)	4	Eb	Ok2v
36	ÄHMM	31	KB	Ok2v
37	halten (ORT)	3	KB	Ok2v
38	TJA	3	Sch	Ok2v
39	NK	12	KB	Ok2v
40	NATÜRLICH	3	Sch	Ok2v
41	IX Präsentation	4	KB	Ok3l
42	IX Präsentation	4	KB	OK3l
43	NK	KH	Eb	Ok3l
44	NK	1	Sch	Ok2v
45	IX Präsentation	4	KB	Ok3l
46	NK	4	Eb	Ok3l
47	halten (BEISPIEL)	2	Eb	Ok2v
			KB	
		3	Hg	
48	halten (DIALEKT GS)	2	Sch	Ok2v
		3		
49	halten (GEOGRAFIE)	3	Sch	Ok2l
				Ok2v
50	IX-B Präsentation	2	Sch	Ok2l
			Eb	K2l
			KB	Ok3l
51	ZWEI	26	Eb	K3l
				K2l
52	DRITTENS	25	Hg	K2l
			Sch	Ok2v
53	DREI	25	Sch	Ok2v
54	NK	KH	KB	Ok2v
55	halten (ANWENDEN)	27	Hg	Ok2v
56	NK	3	KB	Ok2v
57	VIER	21	KB	K2v
58	IX Präsentation	4	Sch	Ok3l
59	HÖHER	12	Sch	Ok2v
				K2v
60	ZWEI	31	KB	Ok2v
61	DREI	25	KB	Ok2v
62	ANFÜHRUNGSZEICHEN	27	KB	Ok2v
63	NK	3	KB	Ok2v

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
64	VIER	21	Sch	Ok2v
				K2v
65	IX-VIER Präsentation	21	Sch	K3l
				Ok3l
66	NK	KH	KB	Ok1v
67	NK	KH	KB	Ok2v
68	NK	KH	Eb	Ok2v
69	NK [hält anderen Arm]	KH	KB	Ok2v
70	NK	17	KB	Ok2v
		4	Eb	
71	halten (GLEICH)	4	KB	Ok2v
			Hg	
72	EINS	15	KB	Ok2v
73	ZWEI	31	KB	Ok2v
74	DREI	25	Fi	Ok2v
75	VIER	KH	KB	Ok2v
76	FÜNF	3	KB	Ok2v
77	NK	3	KB	Ok2v
78	IX-B Präsentation	16	Sch	K2l
				Ok2l
79	IX Präsentation	4	Eb	Ok3l
80	NK	KH	Sch	Ok2l
81	NK	2	KB	Ok2v
82	NK	KH	KB	Ok2v
83	NK	KH	KB	Ok2v
			Sch	
84	NK [berührt anderen Arm]	3	KB	Ok1v
85	NK	3	KB	Ok1v
86	hh-HALTEN-Brot	5	KB	Ok2v
87	NK	5	KB	Ok2v
88	NK	KH	Sch	Ok2v
89	NK	12	Sch	Ok2v
90	VERSTEHEN	12	Eb	K2v
		11		
91	halten (UNTEREINANDER)	4	Sch	Ok2v
92	SEIN (der Kantone)	3	Eb	Ok2v
		2		
93	TJA	3	Eb	Ok2v
94	IX Präsentation	4	KB	Ok3l
95	IX-B Präsentation	23	Sch	Ok3l
		KH		K3l
96	IX Präsentation	4	Sch	K3l
			KB	
97	NK	KH	Sch	Ok2v

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
98	NK	3	KB	Ok2v
99	NK [berührt anderen Arm]	3	KB	Ok1v
100	sbf-SEIN-linguistik	5	KB	Ok2v
101	NK	3	KB	Ok2v
102	IX Linguistik	4	KB	Ok2v
103	EINS	15	Hg	Ok2v
104	ZWEI	31	Hg	Ok2v
105	DREI	25	Fi	Ok2v
106	VIER	25	Fi	Ok2v
107	FÜNF	3	Fi	Ok2v
108	ÄH	3	Sch	Ok2v
109	fb-DREIECK	4	Sch	Ok2v
			KB	

7.4b Beratendes Register: Glossen NDH mit Detailanalyse

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
1	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2l
2	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2l
3	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2l
4	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
5	NK [Gegenstand halten]	KH	Eb	Ok2v
6	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
7	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2l
8	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2l
9	NK [Gegenstand halten]	KH	Eb	Ok2l
10	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2l
11	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2l
12	NK [Gegenstand halten]	KH	Hg	Ok2l
13	NK	3	KB	Ok2l
14	sbw-SCHNEIDEN-Klinge	19	Hg	Ok1v
		7		
15	halten (FERTIG)	3	Eb	Ok2l
				Ok3l
16	NK	3	Hg	Ok3l
				Ok2l
17	hh-REINWERFEN-Sachen	2	Eb	Ok2v
		17		
		5	Hg	Ok3r
		3		
		6		
18	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2l
19	NK [Gegenstand halten]	KH	Hg	Ok2v
20	NK [Gegenstand halten]	KH	Sch	Ok2v
21	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
22	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
23	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
24	*FERTIG	3	Eb	B2v
25	*SICHER	35	Sch	Ok2v
26	NK	25	Eb	Ok2v
		31		
		3		
27	NK	3	KB	B2v
28	NK [hält Gerät]	KH	KB	B2v
29	NK [hält Gerät]	KH	KB	B2v
30	sbw-SCHNEIDEN-Klingen	2	Hg	Ok2v
31	NK	22	KB	B2l
32	NK	22	KB	B2l

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
33	hh-EINFÜLLEN-Sachen in Schüssel	19	Hg	Ok2v
		17		
		3		
34	NK [auf Hüfte gestützt]	KH	KB	B1l
35	NK [auf Hüfte gestützt]	KH	KB	B1l
36	NK [auf Hüfte gestützt]	KH	KB	B1l
37	halten (KANN)	17	Eb	Ok2v
38	SO	3	Sch	Ok2v
				Ok2l
39	*hh-EINFÜLLEN	17	Eb	Ok2v
		3		
40	*IX-B Gerät	3	Hg	Ok2v
41	*SICHER	35	Eb	Ok2v
42	*FERTIG	3	Eb	Ok2l
43	NK [Schaber in Hand]	30	Hg	Ok2v
44	hh-EINFÜLLEN-etw. [Gegenstand halt.]	KH	Hg	Ok2v
45	*SO	22	Sch	Ok2l
		3		
46	sbw-DREHEN-Schwingbesen	23	Fi	Ok2v
47	NK	KH	Eb	Ok1v
				Ok2v
48	NK	KH	Eb	Ok2v
49	halten (SCHREIBEN)	2	Eb	Ok1v
				Ok1l
50	NK	3	Fi	Ok1l
51	sbw-DREHEN-Schwingbesen_streng	22	Eb	Ok2v
			Sch	
52	NK	17	Sch	B1v
				B2v
53	sbw-MISCHEN-Teig-geschmeidig	16	Hg	Ok2l
		3		Ok2v
54	NK	KH	Sch	Ok2v
		1		Ok1v
55	NK	1	Sch	Ok1v
				B1v
56	TJA	3	KB	B2v
57	*SO	3	Sch	Ok2l
				Ok3l
58	SO	3	Sch	Ok2l
59	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
60	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
61	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
62	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
63	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
64	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
65	NK [Gegenstand halten]	KH	KB	Ok2v
66	NK [Gegenstand halten]	KH	Eb	Ok2v
67	halten (WAS)	3	Sch	Ok2v
			Eb	
68	NK	3	KB	B2v
69	NK	2	Eb	B2v
70	NK	31	Eb	B1v
71	halten (DA)	2	Eb	Ok1v
72	halten (KAUFEN)	3	KB	Ok2v
73	NK	2	Eb	Ok2v
74	HMM	3	Hg	Ok2v
75	*MOMENT	3	Eb	Ok3v
76	GUT	35	KB	Ok3l
77	NK	3	KB	Ok2l
			Hg	B2l
		23	Eb	B2v
				B3v

7.4c Informelles Register: Glossen NDH mit Detailanalyse

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
1	sbf-GEHALTEN WERDEN-Telefonhörer	33	KB	K2v
2	halten (ECHT)	35	Eb	Ok2v
3	NK	6	Hg	Ok2v
4	sbf-SEIN-kabel-ums Eck	36	KB	Ok2v
5	NK	7	Hg	Ok2v
		31		
6	halten (DA)	2	Eb	Ok2v
7	fb-GERÄT-HALBKUGEL	3	Eb	Ok2v
8	sbf-STEHEN-Gerät	3	KB	Ok2v
9	NK	15	Eb	B2v
		KH	KB	UB1v
10	NK	KH	KB	UB1v
11	NK	KH	KB	UB1v
12	NK	KH	KB	UB1v
13	NK	KH	KB	UB1v
14	sbf-SEIN-Objekt	2	Eb	Ok2v
15	NK	5	Eb	Ok2v
				B2v
16	NK	KH	KB	UB1v
17	fb-STRICH-ANFANGSPUNKT	9	Sch	Ok2v
		8	KB	
			Eb	
18	NK	9	KB	Ok2v
19	halten (KOMMUNIZIEREN)	5	Sch	Ok2v
20	NK	KH	Eb	Ok2v
		30		
21	halten (SCHIFF)	2	KB	Ok2v
22	NK	KH	Fi	Ok2v
23	NK	1	KB	Ok2l
			Eb	Ok2v
24	halten (IX-RICHTUNG)	4	KB	Ok2v
25	NK	1	Eb	Ok2v
26	NK	1	KB	Ok2v
27	NK	17	KB	Ok2v
28	NK	17	KB	Ok2v
29	NK	1	KB	Ok2v
30	NK	1	Hg	Ok2v
31	hh-HALTEN-Hörer	1	Hg	Ok2v
			KB	
32	NK	1	Eb	Ok2v
		KH	KB	UB1v

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
33	NK	KH	KB	UB1v
34	NK	KH	KB	UB1v
35	hh-HALTEN-Telefonhörer	1	Eb	Ok2v
			KB	
36	NK	1	Eb	B2v
		KH	KB	UB1v
37	fb-STRICH-ANFANGSPUNKT	36	KB	Ok2v
38	halten (BEDEUTEN)	2	KB	Ok2v
39	NK	KH	KB	Ok2v
40	halten (BLATT)	4	Sch	Ok2v
41	NK	1	Sch	Ok2v
42	hh-HINLEGEN-Blatt	1	Eb	Ok2v
43	NK	1	Hg	Ok2v
		15	Eb	Ok3l
44	hh-ABHEBEN-Telefonhörer	15	Eb	Ok2v
			Hg	
45	hh-HALTEN-Telefonhörer	15	Sch	Ok2v
			Eb	
			KB	
46	NK	1	Eb	Ok2v
47	hh-HALTEN-Blatt	12	Eb	Ok2v
		11	KB	
		1		
48	hh-HINLEGEN-Blatt	11	Sch	Ok2v
49	hh-HALTEN-Blatt	11	KB	Ok2v
50	hh-HALTEN-Blatt	7	Eb	Ok2v
			KB	
51	sbf-LIEGEN-Blatt Papier	2	Eb	Ok2v
52	NK	4	Eb	Ok2v
53	NK	4	KB	Ok1v
54	NK	4	Eb	B1v
		KH	KB	UB1v
55	NK	KH	KB	UB1v
56	halten (MACHEN)	17	Eb	Ok2v
				B2v
57	NK	KH	KB	UB1v
58	NK	KH	KB	UB1v
59	NK	KH	KB	UB1v
60	NK	KH	KB	UB1v
61	NK	KH	KB	UB1v
62	NK	KH	KB	UB1v
63	NK	KH	KB	UB1v
64	NK	KH	Eb	Ok2v
65	NK	KH	KB	UB1v

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
66	halten (ECHT)	35	KB	Ok2v
67	NK	KH	Sch	Ok2v
68	NK	KH	Sch	Ok2v
			KB	B2v
				UB1v
69	NK	KH	KB	UB1v
70	NK	KH	Eb	B2v
				Ok2v
71	halten (SPIEL)	35	Eb	Ok2v
72	NK	1	Eb	Ok2v
73	NK	KH	KB	UB1v
74	NK	KH	Eb	B2v
75	ANFÜHRUNGSZEICHEN	27	Eb	Ok2v
76	sbf-GEHALTEN WERDEN-Telefonhörer	33	KB	K1v
			Sch	
77	sbf-GEHALTEN WERDEN-Telefonhörer	33	Eb	Ok2v
				K2v
78	NK	15	KB	Ok2v
79	sbf-GEHALTEN WERDEN-Telefonhörer	33	KB	Ok2v
80	NK	KH	KB	UB1v
81	hh-HALTEN-Blatt	1	Eb	Ok2v
		6	Hg	
82	NK	KH	KB	UB1v
83	NK	KH	Eb	Ok2v
			KB	B2v
				UB1v
84	NK	KH	Eb	B1v
85	hh-HALTEN-Blatt	1	KB	B2v
				Ok2v
86	NK	KH	KB	UB1v
87	NK	KH	KB	UB1v
88	NK	KH	KB	UB1v
89	NK	KH	KB	UB1v
90	NK	KH	KB	UB1v
91	NK	KH	KB	UB1v
92	HMM	3	Eb	Ok2v
93	halten (OFT)	1	Eb	Ok2v
94	NK	KH	KB	UB1v
95	halten (SPIELEN)	35	KB	B1v
96	NK	KH	KB	UB1v
97	NK	11	KB	B2v
98	DAZU	11	Eb	B2v
				Ok2l
				Ok2v

Nummer	Nichtdominante Hand (NDH)	Handform NDH	Gelenkbewegung NDH	Ausführungsstelle NDH
99	NK	11	Eb	Ok2v
			KB	B2v
100	halten (GLEICH)	4	Eb	Ok2v
101	NK	KH	KB	UB1v
102	halten (ANFANGEN)	15	KB	Ok2v
103	NK	KH	Eb	Ok2v
104	NK	KH	KB	Ok2v
105	NK	KH	KB	Ok2v
106	NK	KH	KB	Ok2v
107	halten (SECHS)	3	Eb	Ok2v
			KB	
108	AUFWACHSEN	16	Sch	Ok2v
				K2v
109	halten (ZEHN)	3	KB	Ok2v
110	halten (WIE)	4	KB	Ok2v
111	NK	7	Hg	Ok2v
112	halten (FRAGE-HÄNDE)	3	KB	Ok2v
113	NK	KH	KB	Ok2v
114	NK	7	Eb	Ok2v
115	NK	4	Eb	Ok2v

7.5a Überblick sämtlicher Parameter-Einträge: Formelles Register

Handformen Nr.	Formell Anz.
1	2
2	8
3	26
4	22
5	3
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-
11	2
12	4
13	-
14	-
15	2
16	2
17	1
18	1
19	-
20	-
21	3
22	-
23	1
24	-
25	4
26	1
27	2
28	-
29	-
30	-
31	4
32	-
33	-
34	-
35	-
36	3
KH	16
Total	107

Ausführung K-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	5	4	9
vorne	1	6	-	7
rechts	-	-	-	-
Total	1	11	4	16
Ausführung OK-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	9	15	24
vorne	5	64	-	69
rechts	-	-	-	-
Total	5	73	15	93
Ausführung B-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	-	-	-
vorne	-	2	-	2
rechts	-	-	-	-
Total	-	2	-	2
Ausführung UB-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	-	-	-
vorne	1	-	-	1
rechts	-	-	-	-
Total	1	-	-	1
Total aller Stellen				112

Gelenkbewegung:	Anzahl
Sch	33
Eb	26
Hg	5
Fi	2
KB	48
Total Gelenkbewegungen	114

7.5b Überblick sämtlicher Parameter-Einträge: Beratendes Register

Handformen Nr.	Beratend Anz.
1	2
2	5
3	25
4	-
5	1
6	1
7	1
8	-
9	-
10	-
11	-
12	-
13	-
14	-
15	-
16	1
17	6
18	-
19	2
20	-
21	-
22	4
23	2
24	-
25	1
26	-
27	-
28	1
29	-
30	1
31	2
32	-
33	-
34	-
35	3
36	-
KH	35
Total	93

Ausführung K-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	-	-	-
vorne	-	-	-	-
rechts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Ausführung OK-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	2	21	3	26
vorne	6	38	1	45
rechts	-	-	1	-
Total	8	59	5	72
Ausführung B-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	3	3	-	6
vorne	3	9	1	13
rechts	-	-	-	-
Total	6	12	1	19
Ausführung UB-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	-	-	-
vorne	-	-	-	-
rechts	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Total aller Stellen				91

Gelenkbewegung:	Anzahl
Sch	11
Eb	22
Hg	13
Fi	2
KB	34
Total Gelenkbewegungen	82

7.5c Überblick sämtlicher Parameter-Einträge: Informelles Register

Handformen Nr.	Inform. Anz.
1	19
2	5
3	6
4	8
5	2
6	2
7	4
8	1
9	2
10	-
11	6
12	1
13	-
14	-
15	6
16	1
17	3
18	-
19	-
20	-
21	-
22	-
23	-
24	-
25	-
26	-
27	1
28	-
29	-
30	1
31	1
32	-
33	4
34	-
35	4
36	2
KH	48
Total	127

Ausführung K-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	-	-	-
vorne	1	3	-	4
rechts	-	-	-	-
Total	1	3	-	4
Ausführung OK-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	2	1	3
vorne	1	76	-	77
rechts	-	-	-	-
Total	1	78	1	80
Ausführung B-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	-	-	-
vorne	3	12	-	15
rechts	-	-	-	-
Total	3	12	-	15
Ausführung UB-Stelle	1 nah	2 Mitte	3 weit	Total
links	-	-	-	-
vorne	35	-	-	35
rechts	-	-	-	-
Total	35	-	-	35
Total aller Stellen				134

Gelenkbewegung:	Anzahl
Sch	10
Eb	42
Hg	8
Fi	1
KB	73
Total Gelenkbewegungen	134

7.6a Fragebogen Testperson

Lehrgang Gebärdensprachdolmetschen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich:
Bachelorarbeit in der DSGS von Kathrin Schmid und Mirjam Zumsteg

Persönliche Informationen

Name: _____

Adresse: _____

Geburtsdatum: _____ Hörstatus: _____

Erstsprache/Muttersprache:

Ich habe mich mit der DSGS intensiv befasst durch (Ausbildungen, Projekte):

Ich habe Kenntnisse in weiteren Gebärdensprachen, nämlich:

Ich benutze die Gebärdensprache in folgendem Umfeld (bitte ankreuzen):

Familie/Verwandtschaft

Beruf/Ausbildung

Freundeskreis

Gehörlosenveranstaltungen/-vereine

Ich habe diesen Fragebogen persönlich und wahrheitsgetreu ausgefüllt.

Ort, Datum:

Unterschrift:

7.6b Einwilligung Testperson

Lehrgang Gebärdensprachdolmetschen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich:

Bachelorarbeit in der DSGS von Kathrin Schmid und Mirjam Zumsteg

Einverständniserklärung

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die mit mir gemachten Videoaufnahmen vom _____ und _____ (Datum) zur linguistischen Analyse in der Bachelorarbeit von K. Schmid und M. Zumsteg verwendet werden dürfen.

Das Videomaterial wird vertraulich behandelt. Einsicht erhalten zusätzlich zu den erwähnten Studentinnen nur der Mentor Tobias Haug und der Prüfungsexperte/die Prüfungsexpertin.

Ich erkläre mich hiermit auch einverstanden, dass die erhobenen Daten zu meiner Person für die Bachelorarbeit von K. Schmid und M. Zumsteg in anonymisierter Form verwendet werden dürfen.

Ich habe das Recht auf Einsicht der Daten.

Name _____

Adresse _____

Ort/Datum _____

Unterschrift _____